

Fragebogen zur Erfassung von Erfahrungen von Nutzerinnen und Nutzern mit Persönlichkeitsrechtsverletzungen auf Social Media

Autorinnen:

Steliyana Doseva

Fay Carathanassis

Hannah Schmid-Petri

Hinweis copyrighth:

Auch Personen außerhalb des Autorinnenteams können diesen Fragebogen für ihre Forschungsarbeiten verwenden, vorausgesetzt, dass eine korrekte Zitierweise eingehalten wird.

Copyright notice:

Researchers outside the author team are also welcome to use this questionnaire for their own work, provided that it is cited appropriately.

Bayerisches Forschungsinstitut für Digitale Transformation (bidt), München, 2024

IPSOS

Titel: Social Media Usage & Hate Speech

Sample size: 5000

Max. average interview length: 20 min

Target audience: Social Media users (using at least one platform at least once a week), age 18-69

Target market: Germany

Wohnortangabe [QMktSize_DE]

Wo wohnen Sie?

Postleitzahl:

Wohnort:

Einordnung nach Bundesland [GERREGION1 [Hidden]]

Hidden recode GERREGION1 from GERZIPCODE and GERTOWNNAME:

- _DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG
- _DE2 BAYERN
- _DE3 BERLIN
- _DE4 BRANDENBURG
- _DE5 BREMEN
- _DE6 HAMBURG
- _DE7 HESSEN
- _DE8 MECKLENBURG-VORPOMMERN
- _DE9 NIEDERSACHSEN
- _DEA NORDRHEIN-WESTFALEN
- _DEB RHEINLAND-PFALZ
- _DEC SAARLAND
- _DED SACHSEN
- _DEE SACHSEN-ANHALT
- _DEF SCHLESWIG-HOLSTEIN
- _DEG THÜRINGEN

A. Plattformnutzung im Allgemeinen [platform_use]

A. Plattformnutzung im Allgemeinen [platform_use]	
Haben Sie (mindestens) einen Account auf einer der folgenden Social Media Plattformen: Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, X (früher Twitter) oder LinkedIn?	
1	Ja, ich habe (mindestens) einen Account auf einer dieser Plattformen.
2	Ja, ich habe (mindestens) einen Account auf mehreren dieser Plattformen.
3	Nein, ich habe gar keinen Account auf diesen Plattformen.
99	Keine Angabe

If A=3 OR A=99 → Ende der Befragung

SCREENOUT – TEXT: Leider gehören Sie damit nicht zu unserer Zielgruppe. Vielen Dank.

B. Häufigkeit der Nutzung [platform use_frequency]

[Reihenfolge der Plattformen randomisieren]

[Nummerierung der Fragen (B1 bis B6) vor den Plattformen in der programmierten Version nicht anzeigen]

Wie häufig nutzen Sie in der Regel folgende Plattformen? Bitte kreuzen Sie pro Plattform an, wie häufig Sie diese in der Regel nutzen.

	Nie	Seltener als einmal die Woche	In etwa einmal in der Woche	Mehrmals pro Woche	In etwa täglich	Mehrmals täglich	Weiß nicht	Keine Angabe
	1	2	3	4	5	6	88	99
B1: Instagram	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B2: Facebook	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B3: TikTok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B4: Snapchat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B5: X (ehemals Twitter)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B6: LinkedIn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

If B1 AND B2 AND B3 AND B4 AND B5 AND B6= 1 OR 2 OR 8 OR 9 → Ende der Befragung

SCREENOUT – TEXT: Leider gehören Sie damit nicht zu unserer Zielgruppe. Vielen Dank.

C. Aktivität auf den genutzten Plattformen [PA] (platform_activity)

[Items pro Plattform randomisieren]

Wie häufig unternehmen Sie die folgenden Aktivitäten auf der (jeweils) von Ihnen genutzten Plattform? Bitte wählen Sie pro Aktivität eine Antwort aus.

C.1 Auf Instagram [PA_1] [Filter: if B1=3 OR B1=4 OR B1=5 OR B1=6]

Auf Instagram	Nie	Selten	Gelegentlich	Oft	Weiß nicht	Keine Angabe
	1	2	3	4	88	99
	<input type="checkbox"/>					

Die Profile von Anderen anschauen	<input type="checkbox"/>					
Den eigenen Nachrichtenfeed durchstöbern	<input type="checkbox"/>					
Videos anschauen	<input type="checkbox"/>					
Bilder anschauen	<input type="checkbox"/>					
Auf die Posts von Anderen reagieren (z.B. Daumen hoch oder Herz-Emoji)	<input type="checkbox"/>					
Die Posts von Anderen kommentieren	<input type="checkbox"/>					
Selbst Videos oder Fotos posten oder teilen	<input type="checkbox"/>					
Mit Anderen schreiben	<input type="checkbox"/>					
Das eigene Profil bearbeiten, zum Beispiel das Profilbild ändern oder Infos hinzufügen	<input type="checkbox"/>					

C.2 Auf Facebook [PA_2] [Filter: if B2=3 OR B2=4 OR B2=5 OR B2=6]

Auf Facebook	Nie	Selten	Gelegentlich	Oft	Weiß nicht	Keine Angabe
	1	2	3	4	8	9
Die Profile von Anderen anschauen	<input type="checkbox"/>					
Den eigenen Nachrichtenfeed durchstöbern	<input type="checkbox"/>					
Längere Posts oder verlinkte Artikel lesen	<input type="checkbox"/>					
Videos anschauen	<input type="checkbox"/>					
Bilder anschauen	<input type="checkbox"/>					
Auf die Posts von Anderen reagieren (z.B. Daumen hoch oder Herz-Emoji)	<input type="checkbox"/>					
Die Posts von Anderen kommentieren	<input type="checkbox"/>					

Selbst Texte, Videos oder Fotos posten oder teilen	<input type="checkbox"/>					
Mit Anderen schreiben	<input type="checkbox"/>					
Das eigene Profil bearbeiten, zum Beispiel das Profilbild ändern oder Infos hinzufügen	<input type="checkbox"/>					

C.3 Auf Tiktok [PA_3] [Filter: if B3=3 OR B3=4 OR B3=5 OR B3=6]

Auf TikTok	Nie	Selten	Gelegentlich	Oft	Weiß nicht	Keine Angabe
	1	2	3	4	8	9
Die Profile von Anderen anschauen	<input type="checkbox"/>					
Den eigenen Nachrichtenfeed durchstöbern	<input type="checkbox"/>					
Videos anschauen	<input type="checkbox"/>					
Bilder anschauen	<input type="checkbox"/>					
Auf die Posts von Anderen reagieren (z.B. Daumen hoch oder Herz-Emoji)	<input type="checkbox"/>					
Die Posts von Anderen kommentieren	<input type="checkbox"/>					
Selbst Videos oder Fotos posten oder teilen	<input type="checkbox"/>					
Mit Anderen schreiben	<input type="checkbox"/>					
Das eigene Profil bearbeiten, zum Beispiel das Profilbild ändern oder Infos hinzufügen	<input type="checkbox"/>					

C.4 Auf Snapchat [PA_4] [Filter: if B4=3 OR B4=4 OR B4=5 OR B4=6]

Auf Snapchat	Nie	Selten	Gelegentlich	Oft	Weiß nicht	Keine Angabe
	1	2	3	4	8	9
	<input type="checkbox"/>					

Die Profile von Anderen anschauen	<input type="checkbox"/>					
Videos anschauen	<input type="checkbox"/>					
Bilder anschauen	<input type="checkbox"/>					
Auf die Posts von Anderen reagieren (z.B. Daumen hoch oder Herz-Emoji)	<input type="checkbox"/>					
Selbst Videos oder Fotos posten oder teilen	<input type="checkbox"/>					
Mit Anderen schreiben	<input type="checkbox"/>					
Das eigene Profil bearbeiten, zum Beispiel das Profilbild ändern oder Infos hinzufügen	<input type="checkbox"/>					

C.5 Auf X (ehemals Twitter) [PA_5] [Filter: if B5=3 OR B5=4 OR B5=5 OR B5=6]

Auf X (ehemals Twitter)	Nie	Selten	Gelegentlich	Oft	Weiß nicht	Keine Angabe
	1	2	3	4	8	9
Die Profile von Anderen anschauen	<input type="checkbox"/>					
Den eigenen Nachrichtenfeed durchstöbern	<input type="checkbox"/>					
Längere Posts oder verlinkte Artikel lesen	<input type="checkbox"/>					
Videos anschauen	<input type="checkbox"/>					
Bilder anschauen	<input type="checkbox"/>					
Auf die Posts von Anderen reagieren (z.B. Daumen hoch oder Herz-Emoji)	<input type="checkbox"/>					
Die Posts von Anderen kommentieren	<input type="checkbox"/>					
Selbst Texte, Videos oder Fotos posten oder teilen	<input type="checkbox"/>					
Mit Anderen schreiben	<input type="checkbox"/>					

Das eigene Profil bearbeiten, zum Beispiel das Profilbild ändern oder Infos hinzufügen	<input type="checkbox"/>					
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

C.6 Auf LinkedIn [PA_6] [Filter: if B6=3 OR B6=4 OR B6=5 OR B6=6]

Auf LinkedIn	Nie	Selten	Gelegentlich	Oft	Weiß nicht	Keine Angabe
	1	2	3	4	8	9
Die Profile von Anderen anschauen	<input type="checkbox"/>					
Den eigenen Nachrichtenfeed durchstöbern	<input type="checkbox"/>					
Längere Posts oder verlinkte Artikel lesen	<input type="checkbox"/>					
Videos anschauen	<input type="checkbox"/>					
Bilder anschauen	<input type="checkbox"/>					
Auf die Posts von Anderen reagieren (z.B. Daumen hoch oder Herz-Emoji)	<input type="checkbox"/>					
Die Posts von Anderen kommentieren	<input type="checkbox"/>					
Selbst Texte, Videos oder Fotos posten oder teilen	<input type="checkbox"/>					
Mit Anderen schreiben	<input type="checkbox"/>					
Das eigene Profil bearbeiten, zum Beispiel das Profilbild ändern oder Infos hinzufügen	<input type="checkbox"/>					

D. Technikbereitschaft [TR]

Im Folgenden geht es um Ihre Einstellung gegenüber neuen Entwicklungen im Internet, wie zum Beispiel neuen Angeboten, neuen Plattformen oder weiteren digitalen Anwendungen. Bitte geben Sie für jede der nachfolgenden Aussagen an, wie sehr diese auf Sie zutrifft.

Trifft überhaupt nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft weder zu noch nicht zu	Trifft eher zu	Trifft voll und ganz zu	Weiß nicht	Keine Angabe
1	2	3	4	5	8	9

Hinsichtlich neuer Entwicklungen im Internet bin ich sehr neugierig.	<input type="checkbox"/>						
Ich finde schnell Gefallen an Neuentwicklungen im Internet (z.B. neuen Angeboten, neuen Plattformen, neuen digitalen Anwendungen).	<input type="checkbox"/>						
Ich bin stets daran interessiert, die neuesten Anwendungen im Internet zu verwenden.	<input type="checkbox"/>						
Im Umgang mit neuen Anwendungen im Internet habe ich oft Angst, zu versagen.	<input type="checkbox"/>						
Für mich stellt der Umgang mit neuen Anwendungen im Internet zu meist eine Überforderung dar.	<input type="checkbox"/>						
Ich habe Angst, dass ich neue digitale Anwendungen eher fehlerhaft nutze, anstatt sie effektiv zu verwenden.	<input type="checkbox"/>						
Den Umgang mit Neuentwicklungen im Internet (z.B. neuen Angeboten, neuen Plattformen, neuen digitalen Anwendungen) finde ich schwierig – ich kann das meistens einfach nicht.	<input type="checkbox"/>						

E. Technik-Akzeptanz (TAM) [TAM]

Im Folgenden geht es um Ihre Einstellungen bezüglich der Benutzerfreundlichkeit und der Vertrauenswürdigkeit verschiedener Social Media Plattformen. Bitte geben Sie für jede der nachfolgenden Aussagen an, wie sehr diese auf Sie zutrifft.

E.1 auf Instagram [TAM_1] [Filter: if B1=3 OR B1=4 OR B1=5 OR B1=6]

Instagram	Trifft über- haupt nicht zu	Trifft e- her nicht zu	Trifft we- der zu noch nicht zu	Trifft e- her zu	Trifft voll und ganz zu	Weiß nicht	Keine Angabe
	1	2	3	4	5	8	9
Mit Instagram kann man flexibel interagieren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich finde es einfach, Instagram dazu zu bringen, das zu tun, was ich tun möchte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es ist einfach, geschickt im Umgang mit Instagram zu werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich finde Instagram einfach zu benutzen.	<input type="checkbox"/>						
Die Interaktion mit Instagram ist klar und verständlich.	<input type="checkbox"/>						
Die Verwendung von Instagram ermöglicht es mir, wieder mit Personen in Kontakt zu treten, die mir wichtig sind.	<input type="checkbox"/>						
Ich finde Instagram nützlich in meinem persönlichen Leben.	<input type="checkbox"/>						
Die Nutzung von Instagram steigert meine Effektivität, mit anderen in Kontakt zu bleiben.	<input type="checkbox"/>						
Die Verwendung von Instagram erleichtert es, mit anderen in Kontakt zu bleiben.	<input type="checkbox"/>						
Die Verwendung von Instagram erleichtert es mir, über meine Freunde und Familie auf dem Laufenden zu bleiben.	<input type="checkbox"/>						
Instagram gewährleistet, dass meine persönlichen Daten sicher sind.	<input type="checkbox"/>						
Ich weiß, wem meine Beiträge auf Instagram angezeigt werden.	<input type="checkbox"/>						
Ich kann selber bestimmen, wem meine Beiträge auf Instagram angezeigt werden.	<input type="checkbox"/>						
Ich fühle mich sicher, wenn ich Beiträge auf Instagram veröffentliche.	<input type="checkbox"/>						

E.2 Auf Facebook [TAM_2] [Filter: if B2=3 OR B2=4 OR B2=5 OR B2=6]

Facebook	Trifft überhaupt nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft weder zu noch nicht zu	Trifft eher zu	Trifft voll und ganz zu	Weiß nicht	Keine Angabe
	1	2	3	4	5	8	9
Mit Facebook kann man flexibel interagieren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich finde es einfach, Facebook dazu zu bringen, das zu tun, was ich tun möchte.	<input type="checkbox"/>						
Es ist einfach, geschickt im Umgang mit Facebook zu werden.	<input type="checkbox"/>						
Ich finde Facebook einfach zu benutzen.	<input type="checkbox"/>						
Die Interaktion mit Facebook ist klar und verständlich.	<input type="checkbox"/>						
Die Verwendung von Facebook ermöglicht es mir, wieder mit Personen in Kontakt zu treten, die mir wichtig sind.	<input type="checkbox"/>						
Ich finde Facebook nützlich in meinem persönlichen Leben.	<input type="checkbox"/>						
Die Nutzung von Facebook steigert meine Effektivität, mit anderen in Kontakt zu bleiben.	<input type="checkbox"/>						
Die Verwendung von Facebook erleichtert es, mit anderen in Kontakt zu bleiben.	<input type="checkbox"/>						
Die Verwendung von Facebook erleichtert es mir, über meine Freunde und Familie auf dem Laufenden zu bleiben.	<input type="checkbox"/>						
Facebook gewährleistet, dass meine persönlichen Daten sicher sind.	<input type="checkbox"/>						
Ich weiß, wem meine Beiträge auf Facebook angezeigt werden.	<input type="checkbox"/>						
Ich kann selber bestimmen, wem meine Beiträge auf Facebook angezeigt werden.	<input type="checkbox"/>						
Ich fühle mich sicher, wenn ich Beiträge auf Facebook veröffentliche.	<input type="checkbox"/>						

E.3 Auf TikTok [TAM_3] [Filter: if B3=3 OR B3=4 OR B3=5 OR B3=6]

TikTok	Trifft überhaupt nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft weder zu noch nicht zu	Trifft eher zu	Trifft voll und ganz zu	Weiß nicht	Keine Angabe
---------------	----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	-----------------------	--------------------------------	-------------------	---------------------

	1	2	3	4	5	8	9
Mit TikTok kann man flexibel interagieren.	<input type="checkbox"/>						
Ich finde es einfach, TikTok dazu zu bringen, das zu tun, was ich tun möchte.	<input type="checkbox"/>						
Es ist einfach, geschickt im Umgang mit TikTok zu werden.	<input type="checkbox"/>						
Ich finde TikTok einfach zu benutzen.	<input type="checkbox"/>						
Die Interaktion mit TikTok ist klar und verständlich.	<input type="checkbox"/>						
Die Verwendung von TikTok ermöglicht es mir, wieder mit Personen in Kontakt zu treten, die mir wichtig sind.	<input type="checkbox"/>						
Ich finde TikTok nützlich in meinem persönlichen Leben.	<input type="checkbox"/>						
Die Nutzung von TikTok steigert meine Effektivität, mit anderen in Kontakt zu bleiben.	<input type="checkbox"/>						
Die Verwendung von TikTok erleichtert es, mit anderen in Kontakt zu bleiben.	<input type="checkbox"/>						
Die Verwendung von TikTok erleichtert es mir, über meine Freunde und Familie auf dem Laufenden zu bleiben.	<input type="checkbox"/>						
TikTok gewährleistet, dass meine persönlichen Daten sicher sind.	<input type="checkbox"/>						
Ich weiß, wem meine Beiträge auf TikTok angezeigt werden.	<input type="checkbox"/>						
Ich kann selber bestimmen, wem meine Beiträge auf TikTok angezeigt werden.	<input type="checkbox"/>						
Ich fühle mich sicher, wenn ich Beiträge auf TikTok veröffentliche.	<input type="checkbox"/>						

E.4 Auf Snapchat [TAM_4] [Filter: if B4=3 OR B4=4 OR B4=5 OR B4=6]

Snapchat	Trifft überhaupt nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft weder zu noch nicht zu	Trifft eher zu	Trifft voll und ganz zu	Weiß nicht	Keine Angabe
	1	2	3	4	5	8	9
Mit Snapchat kann man flexibel interagieren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich finde es einfach, Snapchat dazu zu bringen, das zu tun, was ich tun möchte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es ist einfach, geschickt im Umgang mit Snapchat zu werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich finde Snapchat einfach zu benutzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Interaktion mit Snapchat ist klar und verständlich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Verwendung von Snapchat ermöglicht es mir, wieder mit Personen in Kontakt zu treten, die mir wichtig sind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich finde Snapchat nützlich in meinem persönlichen Leben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Nutzung von Snapchat steigert meine Effektivität, mit anderen in Kontakt zu bleiben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Verwendung von Snapchat erleichtert es, mit anderen in Kontakt zu bleiben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Verwendung von Snapchat erleichtert es mir, über meine Freunde und Familie auf dem Laufenden zu bleiben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Snapchat gewährleistet, dass meine persönlichen Daten sicher sind.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich weiß, wem meine Beiträge auf Snapchat angezeigt werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich kann selber bestimmen, wem meine Beiträge auf Snapchat angezeigt werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich fühle mich sicher, wenn ich Beiträge auf Snapchat veröffentliche.	<input type="checkbox"/>						
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

E.5 Auf X (ehemals Twitter) [TAM_5] [Filter: if B5=3 OR B5=4 OR B5=5 OR B5=6]

X (ehemals Twitter)	Trifft überhaupt nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft weder zu noch nicht zu	Trifft eher zu	Trifft voll und ganz zu	Weiß nicht	Keine Angabe
	1	2	3	4	5	8	9
Mit X kann man flexibel interagieren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich finde es einfach, X dazu zu bringen, das zu tun, was ich tun möchte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es ist einfach, geschickt im Umgang mit X zu werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich finde X einfach zu benutzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Interaktion mit X ist klar und verständlich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Verwendung von X ermöglicht es mir, wieder mit Personen in Kontakt zu treten, die mir wichtig sind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich finde X nützlich in meinem persönlichen Leben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Nutzung von X steigert meine Effektivität, mit anderen in Kontakt zu bleiben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Verwendung von X erleichtert es, mit anderen in Kontakt zu bleiben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Verwendung von X erleichtert es mir, über meine Freunde und Familie auf dem Laufenden zu bleiben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
X gewährleistet, dass meine persönlichen Daten sicher sind.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich weiß, wem meine Beiträge auf X angezeigt werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kann selber bestimmen, wem meine Beiträge auf X angezeigt werden.	<input type="checkbox"/>						
Ich fühle mich sicher, wenn ich Beiträge auf X veröffentliche.	<input type="checkbox"/>						

E.6 Auf LinkedIn [TAM_6] [Filter: if B6=3 OR B6=4 OR B6=5 OR B6=6]

LinkedIn	Trifft überhaupt nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft weder zu noch nicht zu	Trifft eher zu	Trifft voll und ganz zu	Weiß nicht	Keine Angabe
	1	2	3	4	5	8	9
Mit LinkedIn kann man flexibel interagieren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich finde es einfach, LinkedIn dazu zu bringen, das zu tun, was ich tun möchte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es ist einfach, geschickt im Umgang mit LinkedIn zu werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich finde LinkedIn einfach zu benutzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Interaktion mit LinkedIn ist klar und verständlich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Verwendung von LinkedIn ermöglicht es mir, wieder mit Personen in Kontakt zu treten, die mir wichtig sind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich finde LinkedIn nützlich in meinem persönlichen Leben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Nutzung von LinkedIn steigert meine Effektivität, mit anderen in Kontakt zu bleiben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Verwendung von LinkedIn erleichtert es, mit anderen in Kontakt zu bleiben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Verwendung von LinkedIn erleichtert es mir, über meine Freunde und Familie auf dem Laufenden zu bleiben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LinkedIn gewährleistet, dass meine persönlichen Daten sicher sind.	<input type="checkbox"/>						
Ich weiß, wem meine Beiträge auf LinkedIn angezeigt werden.	<input type="checkbox"/>						
Ich kann selber bestimmen, wem meine Beiträge auf LinkedIn angezeigt werden.	<input type="checkbox"/>						
Ich fühle mich sicher, wenn ich Beiträge auf LinkedIn veröffentliche.	<input type="checkbox"/>						

F. Werthaltungen/Normen bei der Plattformnutzung [values]

Nun geht es darum, worauf Sie im Allgemeinen achten, wenn Sie Social Media Plattformen nutzen.

Bitte geben Sie für jede der nachfolgenden Aussagen an, wie sehr diese auf Sie zutrifft.

	Trifft ganz und gar nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft weder zu noch nicht zu	Trifft eher zu	Trifft voll und ganz zu	Weiß nicht	Keine Angabe
	1	2	3	4	5	8	9
1. Ich verhalte mich online gegenüber anderen so, wie ich selbst behandelt werden möchte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Wenn ich online etwas falsch mache, dann stehe ich dazu und versuche es wieder gut zu machen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Wenn ich online etwas über andere veröffentliche, frage ich sie zuerst, ob sie damit einverstanden sind.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wenn ich online bin, halte ich mich an die gleichen Gesetze und Regeln wie offline.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Ich kann gut einschätzen, wem ich online vertrauen kann und wem nicht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Ich kann gut einschätzen, was online verboten ist und was nicht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Ich kann immer gut unterscheiden, welches Verhalten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

online richtig und welches falsch ist.							
8. Ich kann gut einschätzen, welche Folgen mein Verhalten online für andere haben könnte.	<input type="checkbox"/>						
9. Mir ist es wichtig, online das zu tun, was ich möchte, aber ohne jemanden zu verletzen.	<input type="checkbox"/>						
10. Mir ist es wichtig, online mit anderen immer respektvoll und höflich umzugehen.	<input type="checkbox"/>						
11. Mir ist es wichtig, mich online an Regeln und Gesetze zu halten.	<input type="checkbox"/>						
12. Mir ist es wichtig, online nur Sachen über andere zu posten, wenn sie damit einverstanden sind.	<input type="checkbox"/>						

G. Allgemeine Wahrnehmung des Klimas auf Social Media Plattformen (awareness)

G.1 Wahrscheinlichkeit beleidigender Inhalte [awareness_insult]

[Items randomisieren]

Nun geht es darum, auf welchen Plattformen man mit beleidigenden Inhalten rechnen muss. Bitte geben Sie für jede Plattform an, wie sehr Sie der Aussage zustimmen.

Auf folgenden Plattformen muss man damit rechnen, dass beleidigende Inhalte öffentlich zu sehen sind:

	Stimme ganz und gar nicht zu	Stimme eher nicht zu	Stimme weder zu noch nicht zu	Stimme eher zu	Stimme voll und ganz zu	Weiß nicht	Keine Angabe
	1	2	3	4	5	88	99
Instagram	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Facebook	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TikTok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Snapchat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
X (ehemals Twitter)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LinkedIn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

G.2 Aufmerksamkeit für das Thema „Beleidigungen auf sozialen Medien“ [awareness_topic]

Wie viel Aufmerksamkeit wird dem Thema „Beleidigungen auf sozialen Medien“ Ihrer Meinung nach in Deutschland insgesamt gewidmet? Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an.

Deutlich zu wenig	Etwas zu wenig	Angemessen	Etwas zu viel	Deutlich zu viel	Weiß nicht	Keine Angabe
1	2	3	4	5	88	99
<input type="checkbox"/>						

H. Interesse am und Kenntnisstand zum Meldeverfahren auf Plattformen gegen herablassende Beiträge

H.1 Interesse am Thema „Meldung beleidigender Inhalte auf Social Media Plattformen“ [interest_topic]

Wie wichtig ist es für Sie, dass es auf Social Media Plattformen einfache Möglichkeiten gibt, beleidigende Inhalte zu melden?

Überhaupt nicht wichtig	Wenig wichtig	Teils/teils	Wichtig	Sehr wichtig	Weiß nicht	Keine Angabe
1	2	3	4	5	88	99
<input type="checkbox"/>						

H.2 Informiertheit über das Thema „Meldung beleidigender Inhalte auf Social Media Plattformen“ [info_topic]

Wie gut fühlen Sie sich darüber informiert, welche Möglichkeiten es gibt, beleidigende Inhalte auf Social Media Plattformen zu melden?

Überhaupt nicht gut	Nicht gut	Teils/teils	Gut	Sehr gut	Keine Angabe
1	2	3	4	5	99
<input type="checkbox"/>					

H.3 Kenntnis vom NetzDG [knowledge_NetzDG]

H.3 Kenntnis vom NetzDG [knowledge_NetzDG]	
Haben Sie schon mal von dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) gehört?	
1	Ja
2	Nein
99	Keine Angabe

H.4 Informiertheit über das NetzDG [info_NetzDG] [Filter: if H.3=1]

Wie gut fühlen Sie sich über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) informiert?

Überhaupt nicht gut	Nicht gut	Teils/teils	Gut	Sehr gut	Keine Angabe
1	2	3	4	5	99
<input type="checkbox"/>					

H.5 Kenntnis vom DSA [knowledge_DSA]

H.5 Kenntnis vom DSA [knowledge_DSA]	
Haben Sie schon mal von dem Digital Services Act (DSA; deutsch: Gesetz über digitale Dienste) gehört?	
1	Ja
2	Nein
99	Keine Angabe

H.6 Informiertheit über den DSA [info_DSA] [Filter: if H.5=1]

Wie gut fühlen Sie sich über den Digital Services Act (DSA; deutsch: Gesetz über digitale Dienste) informiert?

Überhaupt nicht gut	Nicht gut	Teils/teils	Gut	Sehr gut	Keine Angabe
1	2	3	4	5	99
<input type="checkbox"/>					

H.7 Kenntnis vom Gesetz gegen digitale Gewalt [knowledge_GGDG]

H.7 Kenntnis vom Gesetz gegen digitale Gewalt [knowledge_GGDG]	
Haben Sie schon mal von dem Gesetz gegen digitale Gewalt gehört?	
1	Ja
2	Nein
99	Keine Angabe

H.8 Informiertheit über das Gesetz gegen digitale Gewalt [info_GGDG] [Filter: if H.7=1]

Wie gut fühlen Sie sich über das Gesetz gegen digitale Gewalt informiert?

Überhaupt nicht gut	Nicht gut	Teils/teils	Gut	Sehr gut	Keine Angabe
1	2	3	4	5	99
<input type="checkbox"/>					

H.9 Unterschied zwischen den Gründen für die Rechtswidrigkeit herablassender Beiträge [knowledge_AGB]

H.9 Unterschied zwischen den Gründen für die Rechtswidrigkeit herablassender Beiträge [knowledge_AGB]	
Kennen Sie den Unterschied zwischen einem Verstoß gegen die Community Guidelines (AGB) einer Plattform und einem Verstoß gegen die gesetzlichen Vorgaben?	
1	Ja
2	Nein
99	Keine Angabe

H.10 Unterschied zwischen den Meldewegen herablassender Beiträge [AGB_vs_DSA]

H.10 Unterschied zwischen den Meldewegen herablassender Beiträge [AGB_vs_DSA]	
Können Sie zwischen dem Meldeweg nach den Community Guidelines (AGB) einer Plattform und dem Meldeweg nach den zwingenden gesetzlichen Vorgaben, z.B. nach dem Digital Services Act (DSA), unterscheiden?	
1	Ja
2	Nein
99	Keine Angabe

I. Umgang mit beleidigenden Inhalten

0. Erfahrung mit beleidigenden Inhalten in der Offline-Welt

0.1 Keine direkte Betroffenheit in der Offline-Welt [insult offline_fremd]

0.1 Keine direkte Betroffenheit in der Offline-Welt [insult offline_fremd]	
Haben Sie in den letzten sechs Monaten <u>in der realen Welt</u> (nicht online) selbst gesehen oder gehört wie <u>jemand anderes</u> beleidigt wird?	
Gemeint ist insbesondere durch die Verwendung von Schimpfwörtern oder dass eine Person aufgrund von bestimmten Merkmalen, wie z.B. ihres Geschlechts, ihrer Nationalität, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Religion, ihrer sexuellen Orientierung oder einer Behinderung herabgewürdigt wurde.	
1	Ja, schon mehr als einmal
2	Ja, einmal
3	Nein, noch nie
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

0.2 Direkte Betroffenheit in der Offline-Welt [insult offline_selbst]

0.2 Direkte Betroffenheit in der Offline-Welt [insult offline_selbst]	
Wurden <u>Sie selbst</u> in den letzten sechs Monaten <u>in der realen Welt</u> (nicht online) beleidigt?	
Gemeint ist insbesondere durch die Verwendung von Schimpfwörtern oder dass Sie aufgrund von bestimmten Merkmalen, wie z.B. Ihres Geschlechts, Ihrer Nationalität, Ihrer ethnischen Zugehörigkeit, Ihrer Religion, Ihrer sexuellen Orientierung oder einer Behinderung herabgewürdigt wurden.	
1	Ja, schon mehr als einmal
2	Ja, einmal
3	Nein, noch nie
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

1. Erfahrung mit beleidigenden Inhalten auf Social Media

1.1 Keine direkte Betroffenheit [insult online_fremd]

1.1 Keine direkte Betroffenheit [insult online_fremd]	
Haben Sie in den letzten sechs Monaten direkt auf einer der folgenden Plattformen gesehen, dass <u>jemand anderes</u> in einem Text beitrag beleidigt wurde: Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, X (ehemals Twitter) oder LinkedIn?	
Gemeint ist insbesondere durch herablassende Beiträge, bei denen Schimpfwörtern verwendet wurden oder eine Person aufgrund von bestimmten Merkmalen, wie z.B. ihres Geschlechts, ihrer Nationalität, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Religion, ihrer sexuellen Orientierung oder einer Behinderung herabgewürdigt wurde.	
1	Ja, schon mehr als einmal
2	Ja, einmal
3	Nein, noch nie
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

1.1.1 Betroffene Plattform [Filter: if 1.1=2] (Singular) [insult_platform]

1.1.1 Betroffene Plattform [Filter: if 1.1=2] (Singular) [insult_platform]	
Auf welcher Plattform haben Sie den herablassenden Beitrag wahrgenommen?	
1	Instagram
2	Facebook
3	TikTok
4	Snapchat
5	X (ehemals Twitter)

6	LinkedIn
7	Sonstige Plattform(en):
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

1.1.2 Betroffene Plattform(en) [Filter: if 1.1=1] (Plural) [insults_platform]

1.1.2 Betroffene Plattform(en) [Filter: if 1.1=1] (Plural) [insults_platform]	
Auf welcher Plattform bzw. welchen Plattformen haben Sie die herablassenden Beiträge wahrgenommen?	
1	Instagram
2	Facebook
3	TikTok
4	Snapchat
5	X (ehemals Twitter)
6	LinkedIn
7	Sonstige Plattform(en):
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

1.1.3 Personenbezogene Merkmale in der Äußerung [Filter: if 1.1=2] (Singular) [insult_hate_speech]

1.1.3 Personenbezogene Merkmale in der Äußerung [Filter: if 1.1=2] (Singular) [insult_hate_speech]	
Bezog sich die herablassende Aussage auf ein bestimmtes (tatsächliches oder zugeschriebenes) Merkmal, z.B. wie Geschlecht, Nationalität, ethnische Zugehörigkeit, Religion, sexuelle Orientierung oder einer Behinderung?	
1	Ja
2	Nein
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

1.1.4 Personenbezogene Merkmale in den Äußerungen [Filter: if 1.1=1] (Plural) [insults_hate_speech]

1.1.4 Personenbezogene Merkmale in den Äußerungen [Filter: if 1.1=1] (Plural) [insults_hate_speech]	
Bezogen sich die herablassenden Aussagen auf ein bestimmtes (tatsächliches oder zugeschriebenes) Merkmal, z.B. wie Geschlecht, Nationalität, ethnische Zugehörigkeit, Religion, sexuelle Orientierung oder einer Behinderung?	
1	Ja, immer

2	Ja, teilweise schon
3	Nein
88	Wei nicht
99	Keine Angabe

1.1.5 Wrtlich herablassende Formulierungen [Filter: if 1.1=2] (Singular) [insult_offensive_language]

1.1.5 Wrtlich herablassende Formulierungen [Filter: if 1.1=2] (Singular) [insult_offensive language]	
Enthielt die herablassende Aussage besonders herabwrdigende Formulierungen und Schimpfwrter, z.B. aus der Fkalsprache (z.B. „Schlampe“, „Arschloch“, „verpiss dich“)?	
1	Ja
2	Nein
88	Wei nicht
99	Keine Angabe

1.1.6 Wrtlich herablassende Formulierungen [Filter: if 1.1=1] (Plural) [insults_offensive_language]

1.1.6 Wrtlich herablassende Formulierungen [Filter: if 1.1=1] (Plural) [insults_offensive language]	
Enthielten die herablassenden Aussagen besonders herabwrdigende Formulierungen und Schimpfwrter, z.B. aus der Fkalsprache (z.B. „Schlampe“, „Arschloch“, „verpiss dich“)?	
1	Ja, immer
2	Ja, teilweise schon
3	Nein
88	Wei nicht
99	Keine Angabe

[Anmerkung an ProgrammiererInnen: Fr die Fragen 1.1.7 und 1.1.8 soll ein Info-Button eingerichtet werden. Beim Klicken auf den Info-Button sollen die Beispiele zu jeder Antwortoption angezeigt werden.]

Die folgende Frage geht auf bestimmte besonders herablassende Formulierungen und Elementen in beleidigenden Beitrgen ein. Zum besseren Verstndnis der einzelnen Antwortoptionen knnen Sie auf den Info-Button klicken und Beispiele fr jede Antwortoption anzeigen lassen. Bitte beachten Sie, dass die Beispiele sensible Thematiken (z.B. Androhung von krperlicher und/oder sexualisierter Gewalt, Suizid, Trauma) behandeln!

1.1.7 Weitere enthaltene Elemente in der betroffenen Aussage [Filter: if 1.1=2] (Singular) [insult_examples]

<p>[Anmerkung an ProgrammiererInnen: Neben jeder Antwortoptionen, einen Info-Button einrichten.]</p> <p>1.1.7 Weitere enthaltene Elemente in der betroffenen Aussage [Filter: if 1.1=2] (Singular) [insult_examples]</p>	
<p>Welche der folgenden Elemente waren in der herablassenden Aussage (noch) enthalten? Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an.</p>	
1	Vergleich der Person mit einem Tier (Info-Button*)
	<p><i>[Anmerkung an ProgrammiererInnen: Wenn die befragte Person auf „Info-Button“ klickt, soll folgender Text als Kommentar erscheinen:]</i></p> <p>z.B. „Du Affel!“, „Da sieht ja ein Schwein attraktiver aus.“</p>
2	Vergleich der Person mit einer Sache (Info-Button*)
	<p><i>[Anmerkung an ProgrammiererInnen: Wenn die befragte Person auf „Info-Button“ klickt, soll folgender Text als Kommentar erscheinen:]</i></p> <p>z.B. „Du bist dumm wie Brot.“</p>
3	Bezugnahme auf sexuelle Aktivitäten (Info-Button*)
	<p><i>[Anmerkung an ProgrammiererInnen: Wenn die befragte Person auf „Info-Button“ klickt, soll folgender Text als Kommentar erscheinen:]</i></p> <p>z.B. „Ich würde dich gerne mal so richtig durchficken.“</p>
4	Bezugnahme auf sexuelle Aktivitäten mit Tieren (Info-Button*)
	<p><i>[Anmerkung an ProgrammiererInnen: Wenn die befragte Person auf „Info-Button“ klickt, soll folgender Text als Kommentar erscheinen:]</i></p> <p>z.B. „Na, du Ziegenficker?!“</p>
5	Der betroffenen Person wurde das Recht auf Leben abgesprochen. (Info-Button*)
	<p><i>[Anmerkung an ProgrammiererInnen: Wenn die befragte Person auf „Info-Button“ klickt, soll folgender Text als Kommentar erscheinen:]</i></p> <p>z.B. „Du solltest nicht leben“, „Deine Eltern hätten besser ein Kondom damals benutzt“, „Willst du dich nicht von der nächsten Brücke stürzen?“</p>

6	Androhung von körperlicher und/oder sexueller Gewalt (Info-Button*)
	<p><i>[Anmerkung an ProgrammiererInnen: Wenn die befragte Person auf „Info-Button**“ klickt, soll folgender Text als Kommentar erscheinen:]</i></p> <p>z.B. „Dich sollte man umbringen!“; „Ich würde mich an deiner Stelle nicht wundern, wenn dir heute Abend ein vermummter Mann auflauert und dich von hinten nimmt.“</p>
7	Androhung von Tötung und/oder Diskriminierung der betroffenen Person durch Maßnahmen, die im Holocaust eingesetzt wurden, z.B. durch Deportation in ein Vernichtungs- oder Konzentrationslager, Vergasung, Erschießung, oder solchen, die mit diesen gleichgesetzt sind. (Info-Button*)
	<p><i>[Anmerkung an ProgrammiererInnen: Wenn die befragte Person auf „Info-Button**“ klickt, soll folgender Text als Kommentar erscheinen:]</i></p> <p>z.B. „Für dich sollte man wieder das Ausschwitzlager in Betrieb nehmen.“</p>
8	Keine der oben genannten Elemente waren enthalten
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

[Anmerkung an ProgrammiererInnen: Neben jeder Antwortoptionen, einen Info-Button einrichten.]

1.1.8 Weitere enthaltene Elemente in den betroffenen Aussagen [Filter: if 1.1=1] (Plural) [insults_examples]

1.1.8 Weitere enthaltene Elemente in den betroffenen Aussagen [Filter: if 1.1=1] (Plural) [insults_examples]	
Welche der folgenden Elemente waren in den herablassenden Aussagen (noch) enthalten? Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an. (Mehrfachnennungen möglich)	
1	Vergleich der Person mit einem Tier (Info-Button*)
	<p><i>[Anmerkung an ProgrammiererInnen: Wenn die befragte Person auf „Info-Button**“ klickt, soll folgender Text als Kommentar erscheinen:]</i></p> <p>z.B. „Du Affe!“; „Da sieht ja ein Schwein attraktiver aus.“</p>
2	Vergleich der Person mit einer Sache (Info-Button*)
	<p><i>[Anmerkung an ProgrammiererInnen: Wenn die befragte Person auf „Info-Button**“ klickt, soll folgender Text als Kommentar erscheinen:]</i></p> <p>z.B. „Du bist dumm wie Brot.“</p>

3	Bezugnahme auf sexuelle Aktivitäten (Info-Button*)
	<p><i>[Anmerkung an ProgrammiererInnen: Wenn die befragte Person auf „Info-Button“ klickt, soll folgender Text als Kommentar erscheinen:]</i></p> <p>z.B. „Ich würde dich gerne mal so richtig durchficken.“</p>
4	Bezugnahme auf sexuelle Aktivitäten mit Tieren (Info-Button*)
	<p><i>[Anmerkung an ProgrammiererInnen: Wenn die befragte Person auf „Info-Button“ klickt, soll folgender Text als Kommentar erscheinen:]</i></p> <p>z.B. „Na, du Ziegenficker?!“</p>
5	Der betroffenen Person wurde das Recht auf Leben abgesprochen. (Info-Button*)
	<p><i>[Anmerkung an ProgrammiererInnen: Wenn die befragte Person auf „Info-Button“ klickt, soll folgender Text als Kommentar erscheinen:]</i></p> <p>z.B. „Du solltest nicht leben“; „Deine Eltern hätten besser ein Kondom damals benutzt“; „Willst du dich nicht von der nächsten Brücke stürzen?“</p>
6	Androhung von körperlicher und/oder sexueller Gewalt (Info-Button*)
	<p><i>[Anmerkung an ProgrammiererInnen: Wenn die befragte Person auf „Info-Button“ klickt, soll folgender Text als Kommentar erscheinen:]</i></p> <p>z.B. „Dich sollte man umbringen!“; „Ich würde mich an deiner Stelle nicht wundern, wenn dir heute Abend ein vermummter Mann auflauert und dich von hinten nimmt.“</p>
7	Androhung von Tötung und/oder Diskriminierung der betroffenen Person durch Maßnahmen, die im Holocaust eingesetzt wurden, z.B. durch Deportation in ein Vernichtungs- oder Konzentrationslager, Vergasung, Erschießung, oder solchen, die mit diesen gleichgesetzt sind. (Info-Button*)
	<p><i>[Anmerkung an ProgrammiererInnen: Wenn die befragte Person auf „Info-Button“ klickt, soll folgender Text als Kommentar erscheinen:]</i></p> <p>z.B. „Für dich sollte man wieder das Ausschwitzlager in Betrieb nehmen.“</p>
8	Keine der oben genannten Elemente waren enthalten
88	Weiß nicht

99	Keine Angabe
----	--------------

1.1.9 Täteridentität bei der betroffenen Aussage [Filter: if 1.1=2] (Singular) [perpetrator ID]

1.1.9 Täteridentität bei der betroffenen Aussage [Filter: if 1.1=2] (Singular) [perpetrator ID]	
Kannten Sie die Person, die den herablassenden Beitrag veröffentlicht hat?	
1	Ja
2	Nein
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

1.1.10 Täteridentität bei der betroffenen Aussage [Filter: if 1.1.9=2] (Singular) [perpetrator_ID_2]

1.1.10 Täteridentität bei der betroffenen Aussage [Filter: if 1.1.9=2] (Singular) [perpetrator_ID_2]	
Hätten Sie die Identität der Person, die den herablassenden Beitrag veröffentlicht hat, selber herausfinden können, z.B. weil ein Klarnamen angegeben war?	
1	Ja
2	Nein
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

1.1.11 Täteridentität bei den betroffenen Aussagen [Filter: if 1.1=1] (Plural) [perpetrators_ID]

1.1.11 Täteridentität bei den betroffenen Aussagen [Filter: if 1.1=1] (Plural) [perpetrators_ID]	
Kannten Sie die Person(en), die die herablassenden Beiträge veröffentlicht hat bzw. haben?	
1	Ja, bei allen Beiträgen
2	Ja, bei manchen Beiträgen
3	Nein, bei keinem der Beiträge
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

1.1.12 Ungewisse Täteridentität bei den betroffenen Aussagen [Filter: if 1.1.11=2 OR 1.1.11=3] (Plural) [perpetrators_ID_2]

1.1.12 Ungewisse Täteridentität bei den betroffenen Aussagen [Filter: if 1.1.11=2 OR 1.1.11=3] (Plural) [perpetrators_ID_2]	
Hätten Sie die Identität der Person(en), die die herablassenden Beiträge veröffentlicht hat bzw. haben, selber herausfinden können, z.B. weil ein Klarnamen angegeben war?	
1	Ja, bei allen Beiträgen
2	Ja, bei manchen Beiträgen

3	Nein, bei keinem der Beiträge
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

1.2 Direkte Betroffenheit [insult_online_selbst]

1.2 Direkte Betroffenheit [insult online_selbst]	
Wurden <u>Sie selbst</u> in den letzten sechs Monaten in einem Text beitrag auf Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, X (ehemals Twitter) oder LinkedIn beleidigt?	
Gemeint ist insbesondere durch herablassende Beiträge, bei denen Schimpfwörter verwendet wurden oder Sie aufgrund von bestimmten Merkmalen, wie z.B. Ihres Geschlechts, Ihrer Nationalität, Ihrer ethnischen Zugehörigkeit, Ihrer Religion, Ihrer sexuellen Orientierung oder einer Behinderung herabgewürdigt wurden?	
1	Ja, schon mehr als einmal
2	Ja, einmal
3	Nein, noch nie
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

1.2.1 Betroffene Plattform [Filter: if 1.2=2] (Singular) [insult_platform_selbst]

1.2.1 Betroffene Plattform [Filter: if 1.2=2] (Singular) [insult_platform_selbst]	
Auf welcher Plattform haben Sie den herablassenden Beitrag wahrgenommen?	
1	Instagram
2	Facebook
3	TikTok
4	Snapchat
5	X (ehemals Twitter)
6	LinkedIn
7	Sonstige Plattform(en):
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

1.2.2 Betroffene Plattform(en) [Filter: if 1.2=1] (Plural) [insults_platform_selbst]

1.2.2 Betroffene Plattform(en) [Filter: if 1.2=1] (Plural) [insults_platform_selbst]	
Auf welcher Plattform bzw. welchen Plattformen haben Sie die herablassenden Beiträge wahrgenommen?	
1	Instagram

2	Facebook
3	TikTok
4	Snapchat
5	X (ehemals Twitter)
6	LinkedIn
7	Sonstige Plattform(en):
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

1.2.3 Personenbezogene Merkmale in der Äußerung [Filter: if 1.2=2] (Singular) [insult_selbst_hate speech]

1.2.3 Personenbezogene Merkmale in der Äußerung [Filter: if 1.2=2] (Singular) [insult_selbst_hate speech]	
Bezog sich die herablassende Aussage auf ein bestimmtes (tatsächliches oder zugeschriebenes) Merkmal, z.B. wie Geschlecht, Nationalität, ethnische Zugehörigkeit, Religion, sexuelle Orientierung oder einer Behinderung?	
1	Ja
2	Nein
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

1.2.4 Personenbezogene Merkmale in den Äußerungen [Filter: if 1.2=1] (Plural) [insults_selbst_hate speech]

1.2.4 Personenbezogene Merkmale in den Äußerungen [Filter: if 1.2=1] (Plural) [insults_selbst_hate speech]	
Bezogen sich die herablassenden Aussagen auf ein bestimmtes (tatsächliches oder zugeschriebenes) Merkmal, z.B. wie Geschlecht, Nationalität, ethnische Zugehörigkeit, Religion, sexuelle Orientierung oder einer Behinderung?	
1	Ja, immer
2	Ja, teilweise schon
3	Nein
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

1.2.5 Wörtlich herablassende Formulierungen [Filter: if 1.2=2] (Singular) [insult_offensive_language_selbst]

1.2.5 Wörtlich herablassende Formulierungen [Filter: if 1.2=2] (Singular) [insult_offensive_language_selbst]	
Enthielt die herablassende Aussage besonders herabwürdigende Formulierungen und Schimpfwörter, z.B. aus der Fäkalsprache (z.B. „Schlampe“, „Arschloch“, „verpiss dich“)?	

1	Ja
2	Nein
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

1.2.6 Wörtlich herablassende Formulierungen [Filter: if 1.2=1] (Plural) [insults_offensive_language_selbst]

1.2.6 Wörtlich herablassende Formulierungen [Filter: if 1.2=1] (Plural) [insults_offensive_language_selbst]	
Enthielten die herablassenden Aussagen besonders herabwürdigende Formulierungen und Schimpfwörter, z.B. aus der Fäkalsprache (z.B. „Schlampe“, „Arschloch“, „verpiss dich“)?	
1	Ja, immer
2	Ja, teilweise schon
3	Nein
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

[Anmerkung an ProgrammiererInnen: Für die Fragen 1.2.7 und 1.2.8 soll ein Info-Button eingerichtet werden. Beim Klicken auf den Info-Button sollen die Beispiele zu jeder Antwortoption angezeigt werden.]

Die folgende Frage geht auf bestimmte besonders herablassende Formulierungen und Elementen in beleidigenden Beiträgen ein. Zum besseren Verständnis der einzelnen Antwortoptionen können Sie auf den Info-Button klicken und Beispiele für jede Antwortoption anzeigen lassen. Bitte beachten Sie, dass die Beispiele sensible Thematiken (z.B. Androhung von körperlicher und/oder sexualisierter Gewalt, Suizid, Trauma) behandeln!

1.2.7 Weitere enthaltene Elemente in der betroffenen Aussage [Filter: if 1.1=2] (Singular) [insult_selbst_examples]

<i>[Anmerkung an ProgrammiererInnen: Neben jeder Antwortoptionen, einen Info-Button einrichten.]</i>	
1.2.7 Weitere enthaltene Elemente in der betroffenen Aussage [Filter: if 1.1=2] (Singular) [insult_selbst_examples]	
Welche der folgenden Elemente waren in der herablassenden Aussage (noch) enthalten? Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an. (Mehrfachnennungen möglich)	
1	Vergleich der Person mit einem Tier (Info-Button*)
	<i>[Anmerkung an ProgrammiererInnen: Wenn die befragte Person auf „Info-Button“ klickt, soll folgender Text als Kommentar erscheinen:]</i> z.B. „Du Affel!“, „Da sieht ja ein Schwein attraktiver aus.“
2	Vergleich der Person mit einer Sache (Info-Button*)

	<p><i>[Anmerkung an ProgrammiererInnen: Wenn die befragte Person auf „Info-Button“ klickt, soll folgender Text als Kommentar erscheinen:]</i></p> <p>z.B. „Du bist dumm wie Brot.“</p>
3	<p>Bezugnahme auf sexuelle Aktivitäten (Info-Button*)</p>
	<p><i>[Anmerkung an ProgrammiererInnen: Wenn die befragte Person auf „Info-Button“ klickt, soll folgender Text als Kommentar erscheinen:]</i></p> <p>z.B. „Ich würde dich gerne mal so richtig durchficken.“</p>
4	<p>Bezugnahme auf sexuelle Aktivitäten mit Tieren (Info-Button*)</p>
	<p><i>[Anmerkung an ProgrammiererInnen: Wenn die befragte Person auf „Info-Button“ klickt, soll folgender Text als Kommentar erscheinen:]</i></p> <p>z.B. „Na, du Ziegenficker?!“</p>
5	<p>Der betroffenen Person wurde das Recht auf Leben abgesprochen. (Info-Button*)</p>
	<p><i>[Anmerkung an ProgrammiererInnen: Wenn die befragte Person auf „Info-Button“ klickt, soll folgender Text als Kommentar erscheinen:]</i></p> <p>z.B. „Du solltest nicht leben“; „Deine Eltern hätten besser ein Kondom damals benutzt“; „Willst du dich nicht von der nächsten Brücke stürzen?“</p>
6	<p>Androhung von körperlicher und/oder sexueller Gewalt (Info-Button*)</p>
	<p><i>[Anmerkung an ProgrammiererInnen: Wenn die befragte Person auf „Info-Button“ klickt, soll folgender Text als Kommentar erscheinen:]</i></p> <p>z.B. „Dich sollte man umbringen!“; „Ich würde mich an deiner Stelle nicht wundern, wenn dir heute Abend ein vermummter Mann auflauert und dich von hinten nimmt.“</p>
7	<p>Androhung von Tötung und/oder Diskriminierung der betroffenen Person durch Maßnahmen, die im Holocaust eingesetzt wurden, z.B. durch Deportation in ein Vernichtungs- oder Konzentrationslager, Vergasung, Erschießung, oder solchen, die mit diesen gleichgesetzt sind. (Info-Button*)</p>
	<p><i>[Anmerkung an ProgrammiererInnen: Wenn die befragte Person auf „Info-Button“ klickt, soll folgender Text als Kommentar erscheinen:]</i></p> <p>z.B. „Für dich sollte man wieder das Ausschwitzlager in Betrieb nehmen.“</p>

8	Keine der oben genannten Elemente waren enthalten
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

[Anmerkung an ProgrammiererInnen: Neben jeder Antwortoptionen, einen Info-Button einrichten.]

1.2.8 Weitere enthaltene Elemente in den betroffenen Aussagen [Filter: if 1.1=1] (Plural) [insults_selbst_examples]

1.2.8 Weitere enthaltene Elemente in den betroffenen Aussagen [Filter: if 1.1=1] (Plural) [insults_selbst_examples]	
Welche der folgenden Elemente waren in den herablassenden Aussagen (noch) enthalten? Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an. (Mehrfachnennungen möglich)	
1	Vergleich der Person mit einem Tier (Info-Button*)
	<p>[Anmerkung an ProgrammiererInnen: Wenn die befragte Person auf „Info-Button“ klickt, soll folgender Text als Kommentar erscheinen:]</p> <p>z.B. „Du Affe!“, „Da sieht ja ein Schwein attraktiver aus.“</p>
2	Vergleich der Person mit einer Sache (Info-Button*)
	<p>[Anmerkung an ProgrammiererInnen: Wenn die befragte Person auf „Info-Button“ klickt, soll folgender Text als Kommentar erscheinen:]</p> <p>z.B. „Du bist dumm wie Brot.“</p>
3	Bezugnahme auf sexuelle Aktivitäten (Info-Button*)
	<p>[Anmerkung an ProgrammiererInnen: Wenn die befragte Person auf „Info-Button“ klickt, soll folgender Text als Kommentar erscheinen:]</p> <p>z.B. „Ich würde dich gerne mal so richtig durchficken.“</p>
4	Bezugnahme auf sexuelle Aktivitäten mit Tieren (Info-Button*)
	<p>[Anmerkung an ProgrammiererInnen: Wenn die befragte Person auf „Info-Button“ klickt, soll folgender Text als Kommentar erscheinen:]</p> <p>z.B. „Na, du Ziegenficker?!“</p>
5	Der betroffenen Person wurde das Recht auf Leben abgesprochen. (Info-Button*)

	<p><i>[Anmerkung an ProgrammiererInnen: Wenn die befragte Person auf „Info-Button“ klickt, soll folgender Text als Kommentar erscheinen:]</i></p> <p>z.B. „Du solltest nicht leben“; „Deine Eltern hätten besser ein Kondom damals benutzt“; „Willst du dich nicht von der nächsten Brücke stürzen?“</p>
6	<p>Androhung von körperlicher und/oder sexueller Gewalt (Info-Button*)</p> <p><i>[Anmerkung an ProgrammiererInnen: Wenn die befragte Person auf „Info-Button“ klickt, soll folgender Text als Kommentar erscheinen:]</i></p> <p>z.B. „Dich sollte man umbringen!“; „Ich würde mich an deiner Stelle nicht wundern, wenn dir heute Abend ein vermummter Mann auflauert und dich von hinten nimmt.“</p>
7	<p>Androhung von Tötung und/oder Diskriminierung der betroffenen Person durch Maßnahmen, die im Holocaust eingesetzt wurden, z.B. durch Deportation in ein Vernichtungs- oder Konzentrationslager, Vergasung, Erschießung, oder solchen, die mit diesen gleichgesetzt sind. (Info-Button*)</p> <p><i>[Anmerkung an ProgrammiererInnen: Wenn die befragte Person auf „Info-Button“ klickt, soll folgender Text als Kommentar erscheinen:]</i></p> <p>z.B. „Für dich sollte man wieder das Ausschwitzlager in Betrieb nehmen.“</p>
8	Keine der oben genannten Elemente waren enthalten
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

1.2.9 Täteridentität bei der betroffenen Aussage [Filter: if 1.2=2] (Singular) [perpetrator_ID_selbst]

1.2.9 Täteridentität bei der betroffenen Aussage [Filter: if 1.2=2] (Singular) [perpetrator_ID_selbst]	
Kannten Sie die Person, die den herablassenden Beitrag veröffentlicht hat?	
1	Ja
2	Nein
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

1.2.10 Täteridentität bei der betroffenen Aussage [Filter: if 1.2.9=2] (Singular) [perpetrator_ID_2_selbst]

1.2.10 Täteridentität bei der betroffenen Aussage [Filter: if 1.2.9=2] (Singular) [perpetrator_ID_2_selbst]	
Hätten Sie die Identität der Person, die den herablassenden Beitrag veröffentlicht hat, selber herausfinden können, z.B. weil ein Klarnamen angegeben war?	
1	Ja
2	Nein
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

1.2.11 Täteridentität bei den betroffenen Aussagen [Filter: if 1.2=1] (Plural) [perpetrators_ID_selbst]

1.2.11 Täteridentität bei den betroffenen Aussagen [Filter: if 1.2=1] (Plural) [perpetrators_ID_selbst]	
Kannten Sie die Person(en), die die herablassenden Beiträge veröffentlicht hat bzw. haben?	
1	Ja, bei allen Beiträgen
2	Ja, bei manchen Beiträgen
3	Nein, bei keinem der Beiträge
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

1.2.12 Ungewisse Täteridentität bei den betroffenen Aussagen [Filter: if 1.2.11=2 OR 1.2.11=3] (Plural) [perpetrators_ID_2_selbst]

1.2.12 Ungewisse Täteridentität bei den betroffenen Aussagen [Filter: if 1.2.11=2 OR 1.2.11=3] (Plural) [perpetrators_ID_2_selbst]	
Hätten Sie die Identität der Person(en), die die herablassenden Beiträge veröffentlicht hat bzw. haben, selber herausfinden können, z.B. weil ein Klarnamen angegeben war?	
1	Ja, bei allen Beiträgen
2	Ja, bei manchen Beiträgen
3	Nein, bei keinem der Beiträge
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

2. Erfahrungen beim Vorgehen gegen herablassende Beiträge und deren (Nicht-)Meldung

2.1 Erfahrungen beim Vorgehen gegen herablassende Beiträge bei nicht direkter Betroffenheit [Filter: if 1.1=1 OR 1.1=2]

2.1.1 Meldung des betroffenen Beitrags [Filter: if 1.1=2] (Singular) [report_post]

2.1.1 Meldung des betroffenen Beitrags [Filter: if 1.1=2] (Singular) [report post]	
Als Sie gesehen haben, dass <u>jemand anderes</u> auf der Plattform beleidigt wurde:	
Haben Sie den entsprechenden herablassenden Beitrag direkt auf der Plattform oder bei einer staatlichen Stelle, z.B. bei der Polizei, gemeldet?	
1	Ja, ich habe den herablassenden Beitrag gemeldet.
2	Nein, ich habe den herablassenden Beitrag nicht gemeldet.
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

2.1.2 Meldung der betroffenen Beiträge [Filter: if 1.1=1] (Plural) [report_posts]

2.1.2 Meldung der betroffenen Beiträge [Filter: if 1.1=1] (Plural) [report posts]	
Als Sie gesehen haben, dass <u>jemand anderes</u> auf der Plattform beleidigt wurde:	
Haben Sie die herablassenden Beiträge direkt auf der Plattform oder bei einer staatlichen Stelle, z.B. bei der Polizei, gemeldet?	
1	Ja, ich habe die herablassenden Beiträge immer gemeldet.
2	Ja, ich habe die herablassenden Beiträge teilweise gemeldet.
3	Nein, ich habe die herablassenden Beiträge nie gemeldet.
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

2.1.3 Wahl des Meldewegs [Filter: if 2.1.1=1] (Singular) [report_post_choice]

2.1.3 Wahl des Meldewegs [Filter: if 2.1.1=1] (Singular) [report post_choice]	
Als Sie gesehen haben, dass <u>jemand anderes</u> auf der Plattform beleidigt wurde:	
Wo haben Sie den beleidigenden Beitrag gemeldet?	
1	Ich habe den Beitrag nur direkt auf der Plattform gemeldet.
2	Ich habe den Beitrag nur bei einer staatlichen Stelle (z.B. bei der Polizei, Staatsanwaltschaft, sonstige Behörde oder Gericht) gemeldet.
3	Ich habe den Beitrag sowohl direkt auf der Plattform als auch bei einer staatlichen Stelle (z.B. bei der Polizei, Staatsanwaltschaft, sonstige Behörde oder Gericht) gemeldet.
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

2.1.4 Wahl des Meldewegs [Filter: if 2.1.2=1 OR 2.1.2=2] (Plural) [report posts_choice]

2.1.4 Wahl des Meldewegs [Filter: if 2.1.2=1 OR 2.1.2=2] (Plural) [report posts_choice]	
Als Sie gesehen haben, dass <u>jemand anderes</u> auf der Plattform beleidigt wurde:	
Sofern Sie die Beiträge gemeldet haben: Wo haben Sie die beleidigenden Beiträge gemeldet?	
1	Ich habe die Beiträge <u>immer nur</u> direkt auf der Plattform gemeldet.
2	Ich habe die Beiträge <u>immer nur</u> bei einer staatlichen Stelle (z.B. bei der Polizei, Staatsanwaltschaft, sonstige Behörde oder Gericht) gemeldet.
3	Ich habe die Beiträge <u>immer sowohl</u> direkt auf der Plattform als auch bei einer staatlichen Stelle (z.B. bei der Polizei, Staatsanwaltschaft, sonstige Behörde oder Gericht) gemeldet.
4	<u>Unterschiedlich</u> : Ich habe die Beiträge mal nur auf der Plattform oder nur bei einer staatlichen Stelle; manchmal bei beiden Optionen gleichzeitig gemeldet.
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

2.1.4 Betroffene Plattform [Filter: if 2.1.3=1 OR 2.1.3=3] (Singular) [repor_post_platform]

2.1.4 Betroffene Plattform [Filter: if 2.1.3=1 OR 2.1.3=3] (Singular) [report post_platform]	
Als Sie gesehen haben, dass <u>jemand anderes</u> auf der Plattform beleidigt wurde:	
Auf welcher Plattform haben Sie den Beitrag gemeldet?	
1	Instagram
2	Facebook
3	TikTok
4	Snapchat
5	X (ehemals Twitter)
6	LinkedIn
7	Sonstige Plattform(en):
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

2.1.5 Betroffene Plattform(en) [Filter: if 2.1.4=1, 2.1.4=3 OR 2.1.4=4] (Plural) [report posts_platforms]

2.1.5 Betroffene Plattform(en) [Filter: if 2.1.4=1, 2.1.4=3 OR 2.1.4=4] (Plural) [report posts_platforms]	
Als Sie gesehen haben, dass <u>jemand anderes</u> auf der Plattform beleidigt wurde:	
Sofern Sie die Beiträge auf einer Plattform gemeldet haben: Auf welcher Plattform bzw. auf welchen Plattformen haben Sie die Beiträge gemeldet? (Mehrfachnennung möglich)	

1	Instagram
2	Facebook
3	TikTok
4	Snapchat
5	X (ehemals Twitter)
6	LinkedIn
7	Sonstige Plattform(en):
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

2.2 Erfahrungen mit Vorgehen gegen herablassende Beiträge bei direkter Betroffenheit [Filter: if 1.2=1 OR 1.2=2]

2.2.1 Beauftragung eines Rechtsanwalts oder einer Rechtsanwältin [Filter: if 1.2=2] (Singular) [experiance_lawyer]

2.2.1 Beauftragung eines Rechtsanwalts oder einer Rechtsanwältin [Filter: if 1.2=2] (Singular) [experiance_lawyer]	
Als <u>Sie beleidigt</u> wurden:	
Haben Sie aufgrund des herablassenden Beitrags einen Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin beauftragt, z.B. um sich Rechtsrat einzuholen oder sich in einem Verfahren vertreten zu lassen?	
1	Ja
2	Nein
99	Keine Angabe

2.2.1 Beauftragung eines Rechtsanwalts oder einer Rechtsanwältin [Filter: if 1.2=1] (Plural) [experiences_lawyer]

2.2.1 Beauftragung eines Rechtsanwalts oder einer Rechtsanwältin [Filter: if 1.2=1] (Plural) [experiences_lawyer]	
Als <u>Sie beleidigt</u> wurden:	
Haben Sie aufgrund der herablassenden Beiträge einen Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin beauftragt, z.B. um sich Rechtsrat einzuholen oder sich in einem Verfahren vertreten zu lassen?	
1	Ja, immer
2	Ja, teilweise
3	Nein
99	Keine Angabe

2.2.3 Meldung des betroffenen Beitrags [Filter: if 1.2=2] (Singular) [report_post_selbst]

2.2.3 Meldung des betroffenen Beitrags [Filter: if 1.2=2] (Singular) [report_post_selbst]	
Als <u>Sie beleidigt</u> wurden:	
Haben Sie den entsprechenden herablassenden Beitrag direkt auf der Plattform oder bei einer staatlichen Stelle, z.B. bei der Polizei, gemeldet?	
1	Ja, ich habe den herablassenden Beitrag gemeldet.
2	Nein, ich habe den herablassenden Beitrag nicht gemeldet.
88	Wei nicht
99	Keine Angabe

2.2.4 Meldung der betroffenen Beitrge [Filter: if 1.2=1] (Plural) [report_posts_selbst]

2.2.4 Meldung der betroffenen Beitrge [Filter: if 1.2=1] (Plural) [report_posts_selbst]	
Als <u>Sie beleidigt</u> wurden:	
Haben Sie die herablassenden Beitrge direkt auf der Plattform oder bei einer staatlichen Stelle, z.B. bei der Polizei, gemeldet?	
1	Ja, ich habe die herablassenden Beitrge immer gemeldet.
2	Ja, ich habe die herablassenden Beitrge teilweise gemeldet.
3	Nein, ich habe die herablassenden Beitrge nie gemeldet.
88	Wei nicht
99	Keine Angabe

2.2.5 Wahl des Meldewegs [Filter: if 2.2.3=1] (Singular) [report_post_selbst_choice]

2.2.5 Wahl des Meldewegs [Filter: if 2.2.3=1] (Singular) [report_post_selbst_choice]	
Als <u>Sie beleidigt</u> wurden:	
Wo haben Sie den beleidigenden Beitrag gemeldet?	
1	Ich habe den Beitrag nur direkt auf der Plattform gemeldet.
2	Ich habe den Beitrag nur bei einer staatlichen Stelle (z.B. bei der Polizei, Staatsanwaltschaft, sonstige Behrde oder Gericht) gemeldet.
3	Ich habe den Beitrag sowohl direkt auf der Plattform als auch bei einer staatlichen Stelle (z.B. bei der Polizei, Staatsanwaltschaft, sonstige Behrde oder Gericht) gemeldet.
88	Wei nicht
99	Keine Angabe

2.2.6 Wahl des Meldewegs [Filter: if 2.2.4=1 OR 2.2.4=2] (Plural)[report_posts_selbst_choice]

2.2.6 Wahl des Meldewegs [Filter: if 2.2.4=1 OR 2.2.4=2] (Plural)[report_posts_selbst_choice]	
Als <u>Sie beleidigt</u> wurden:	
Sofern Sie die Beiträge gemeldet haben: Wo haben Sie die beleidigenden Beiträge gemeldet?	
1	Ich habe die Beiträge <u>immer nur</u> direkt auf der Plattform gemeldet.
2	Ich habe die Beiträge <u>immer nur</u> bei einer staatlichen Stelle (z.B. bei der Polizei, Staatsanwaltschaft, sonstige Behörde oder Gericht) gemeldet.
3	Ich habe die Beiträge <u>immer sowohl</u> direkt auf der Plattform als auch bei einer staatlichen Stelle (z.B. bei der Polizei, Staatsanwaltschaft, sonstige Behörde oder Gericht) gemeldet.
4	<u>Unterschiedlich</u> : Ich habe die Beiträge mal nur auf der Plattform oder nur bei einer staatlichen Stelle; manchmal bei beiden Optionen gleichzeitig gemeldet.
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

2.2.7 Kontaktierung sonstiger Stellen [Filter: if 1.2=2] (Singular) [report_post_further org]

2.2.7 Kontaktierung sonstiger Stellen [Filter: if 1.2=2] (Singular) [report_post_further org]	
Haben Sie aufgrund des herablassenden Beitrags eine (sonstige) Schlichtungs- oder Beratungsstelle (z.B. Meldestelle REspect!, HateAid, Meldestelle HessenGegenHetze o.ä.) kontaktiert?	
1	Ja
2	Nein
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

2.2.8 Kontaktierung sonstiger Stellen [Filter: if 1.2=1] (Plural) [report_posts_further_org]

2.2.8 Kontaktierung sonstiger Stellen [Filter: if 1.2=1] (Plural) [report_posts_further_org]	
Haben Sie aufgrund der herablassenden Beiträge eine (sonstige) Schlichtungs- oder Beratungsstelle (z.B. Meldestelle REspect!, HateAid, Meldestelle HessenGegenHetze o.ä.) kontaktiert?	
1	Ja, immer
2	Ja, teilweise
3	Nein
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

2.2.9 Betroffene Plattform [Filter: if 2.2.5=1 OR 2.2.5=3] (Singular) [report_post_selbst_platform]

2.2.9 Betroffene Plattform [Filter: if 2.2.5=1 OR 2.2.5=3] (Singular) [report_post_selbst_platform]	
Als <u>Sie beleidigt</u> wurden:	

Auf welcher Plattform haben Sie den Beitrag gemeldet?	
1	Instagram
2	Facebook
3	TikTok
4	Snapchat
5	X (ehemals Twitter)
6	LinkedIn
7	Sonstige Plattform(en):
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

2.2.10 Betroffene Plattform(en) [Filter: if 2.2.6=1 OR 2.2.6=3 OR 2.2.6=4] (Plural) [report_posts_selbst_platforms]

2.2.10 Betroffene Plattform(en) [Filter: if 2.2.6=1 OR 2.2.6=3 OR 2.2.6=4] (Plural) [report_posts_selbst_platforms]	
Als <u>Sie beleidigt</u> wurden:	
Sofern Sie die Beiträge auf einer Plattform gemeldet haben: Auf welcher Plattform bzw. auf welchen Plattformen haben Sie die Beiträge gemeldet?	
1	Instagram
2	Facebook
3	TikTok
4	Snapchat
5	X (ehemals Twitter)
6	LinkedIn
7	Sonstige Plattform(en):
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

2.2.11 Betroffene staatliche Stelle [Filter: if 2.2.5=2 OR 2.2.5=3] (Singular) [report_post_state_agencies]

2.2.11 Betroffene staatliche Stelle [Filter: if 2.2.5=2 OR 2.2.5=3] (Singular) [report_post_state_agencies]	
Als <u>Sie beleidigt</u> wurden:	
Bei welcher staatlichen Stelle bzw. welchen staatlichen Stellen haben Sie den Beitrag gemeldet?	

1	Bei der Polizei <u>ohne</u> anwaltliche Hilfe
2	Bei der Polizei <u>mit</u> anwaltlicher Hilfe
3	Bei der Staatsanwaltschaft <u>ohne</u> anwaltliche Hilfe
4	Bei der Staatsanwaltschaft <u>mit</u> anwaltlicher Hilfe
5	Bei einem Gericht (mittels Schadensersatz- oder Unterlassungsklage) <u>ohne</u> anwaltliche Hilfe
6	Bei einem Gericht (mittels Schadensersatz- oder Unterlassungsklage) <u>mit</u> anwaltlicher Hilfe
7	Bei einer anderen staatlichen Stelle als die oben genannten <u>ohne</u> anwaltliche Hilfe
8	Bei einer anderen staatlichen Stelle als die oben genannten <u>mit</u> anwaltlicher Hilfe
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

2.2.12 Betroffene staatliche Stelle(n) [Filter: if 2.2.6=2 OR 2.2.6=3 OR 2.2.6=4] (Plural) [report posts_state agencies]

2.2.12 Betroffene staatliche Stelle(n) [Filter: if 2.2.6=2 OR 2.2.6=3 OR 2.2.6=4] (Plural) [report posts_state agencies]	
Als <u>Sie beleidigt</u> wurden:	
Sofern Sie die Beiträge bei einer staatlichen Stelle gemeldet haben: Bei welcher staatlichen Stelle bzw. welchen staatlichen Stellen haben Sie bisher Beiträge gemeldet?	
1	Bei der Polizei <u>ohne</u> anwaltliche Hilfe
2	Bei der Polizei <u>mit</u> anwaltlicher Hilfe
3	Bei der Staatsanwaltschaft <u>ohne</u> anwaltliche Hilfe
4	Bei der Staatsanwaltschaft <u>mit</u> anwaltlicher Hilfe
5	Bei einem Gericht (mittels Schadensersatz- oder Unterlassungsklage) <u>ohne</u> anwaltliche Hilfe
6	Bei einem Gericht (mittels Schadensersatz- oder Unterlassungsklage) <u>mit</u> anwaltlicher Hilfe
7	Bei einer anderen staatlichen Stelle als die oben genannten <u>ohne</u> anwaltliche Hilfe
8	Bei einer anderen staatlichen Stelle als die oben genannten <u>mit</u> anwaltlicher Hilfe
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

2.2.13 Gründe für nicht vorgenommene Meldung (Singular) [reasons_post]

Es kann unterschiedliche Gründe geben, warum man sich dagegen entscheidet, einen mutmaßlichen beleidigenden Beitrag zu melden. Bitte geben Sie für jede der nachfolgenden Aussagen an, wie sehr diese Gründe bei Ihrer Entscheidung, den Beitrag nicht zu melden, für Sie persönlich zutrafen.

Trifft
über-
haupt
nicht zu

Trifft e-
her nicht
zu

Trifft we-
der zu
noch
nicht zu

Trifft e-
her zu

Trifft voll
und ganz
zu

Weiß
nicht

Keine
Angabe

1. Unsicherheit über Rechtsverstoß

Ich war mir unsicher, ob der Beitrag gegen das Gesetz oder die internen Vorgaben der Plattform (Allgemeine Geschäftsbedingungen, AGB) verstoßen hat und habe ihn deshalb nicht gemeldet. **[Filter: if 2.2.3=2]**

2. Unklarheit über Konsequenzen

Ich wusste nicht (genau), wie es nach der Meldung weitergeht und habe den Beitrag deswegen nicht gemeldet. **[Filter: if 2.2.3=2]**

3. Keine Kenntnis über die Identität der beleidigenden Person

Ich habe den Beitrag nicht gemeldet, da ich die konkrete Person, die den Beitrag geschrieben hat, nicht kannte und sie daraufhin nicht ermittelt werden kann. **[Filter: if 2.2.3=2]**

4. Meldung auf Plattform zwecklos

Ich habe den Beitrag nicht direkt auf der Plattform gemeldet, da sich die Plattform sowieso nicht um solche Meldungen kümmert. **[Filter: if 2.2.3=2 OR (2.2.3=1 UND 2.2.5=2)]**

5. Meldung bei staatlicher Stelle zwecklos

Ich habe damit gerechnet, dass die staatlichen Stellen (Polizei und Staatsanwaltschaft) mir sowieso nicht weiterhelfen werden **[Filter: if 2.2.3=2 OR (2.2.3=1 UND 2.2.5=1)]**

6. Emotionaler Selbstschutz

Ich wollte mich nicht (weiter) mit dem herablassenden und beleidigenden Beitrag auseinandersetzen, da mich solche Beiträge zu sehr emotional mitnehmen. **[Filter: if 2.2.3=2]**

7. Mangelndes Interesse

Es war mir nicht wichtig genug, gegen den Beitrag vorzugehen. **[Filter: if 2.2.3=2]**

8. Beitrag selbst provoziert, selbst schuld

Ich habe den herablassenden Beitrag selbst provoziert und muss ihn deshalb aushalten. [Filter: if 2.2.3=2]

9. Mangelnde Zeit

Ich hatte keine Zeit, um mich mit dem Beitrag auseinanderzusetzen und gegen ihn vorzugehen. [Filter: if 2.2.3=2]

10. Mangelnde finanzielle Ressourcen

Ich hatte vor zu hohen Kosten (z.B. Rechtsanwalts- oder Gerichtskosten) Angst. [Filter: if 2.2.3=2 OR (2.2.3=1 UND 2.2.5=1)]

11. Sorge um Verfahrensdauer

Ich habe erwartet, dass das Meldeverfahren dann sehr lange dauert, weshalb ich den Beitrag nicht gemeldet habe. [Filter: if 2.2.3=2]

12. Bereits schlechte Erfahrungen

Ich hatte bereits früher herablassende und beleidigende Beiträge gemeldet und habe damit keine guten Erfahrungen gemacht. Deswegen habe ich den Beitrag nicht gemeldet. [Filter: if 2.2.3=2]

13. Keinen Meldeweg gefunden

2.2.13.M Ich wollte den Beitrag direkt auf der Plattform melden, konnte aber auf der Plattform nicht herausfinden, wie man eine Meldung vornimmt. [Filter: if 2.2.3=2 OR (2.2.3=1 AND 2.2.5=2)]

Betroffene Plattform mit den (vermeintlich) fehlenden Meldemöglichkeiten [Filter: if 2.2.13.M =4 OR 2.2.13.M=5] [reasons_post_platform]

Auf welcher Plattform haben Sie keine Meldemöglichkeiten gefunden?	
1	Instagram
2	Facebook
3	TikTok
4	Snapchat
5	X (ehemals Twitter)
6	LinkedIn
7	Sonstige Plattform(en):

88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

2.2.14 Gründe für nicht vorgenommene Meldung (Plural) [reasons_posts]

Es kann unterschiedliche Gründe geben, warum man sich dagegen entschieden hat, einen mutmaßlichen beleidigenden Beitrag zu melden. Im Folgenden werden Sie nach den Gründen gefragt, warum Sie einen oder mehrere Beiträge nicht gemeldet haben. Bitte geben Sie für jede der nachfolgenden Aussagen an, wie sehr diese Gründe bei Ihrer Entscheidung, einen Beitrag nicht zu melden, für Sie persönlich zutrafen.

	Trifft überhaupt nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft weder zu noch nicht zu	Trifft eher zu	Trifft voll und ganz zu	Weiß nicht	Keine Angabe
	1	2	3	4	5	88	99
1. Unsicherheit über Rechtsverstöß							
Ich war mir unsicher, ob ein herablassender Beitrag gegen das Gesetz oder die internen Vorgaben der Plattform (Allgemeine Geschäftsbedingungen, AGB) verstoßen hat und habe deshalb keine Meldung vorgenommen. [Filter: if 2.2.4=2 OR 2.2.4=3]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Unklarheit über Konsequenzen							
Ich wusste nicht (genau), wie es nach der Meldung weitergeht und habe deswegen keine Meldung(en) vorgenommen. [Filter: if 2.2.4=2 OR 2.2.4=3]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Keine Kenntnis über die Identität der beleidigenden Person							
Ich habe Beiträge nicht gemeldet, da ich die Person/Verfasser/Täter nicht kannte und deren Identität sowieso nicht ermittelt werden kann. [Filter: if 2.2.4=2 OR 2.2.4=3]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Meldung auf Plattform zwecklos							
Ich habe keine Beiträge direkt auf der Plattform gemeldet, da sich die Plattform sowieso nicht um solche Meldungen kümmert. [Filter= if 2.2.4=3 OR 2.2.6=2]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Meldung bei staatlicher Stelle zwecklos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich habe damit gerechnet, dass die staatlichen Stellen (Polizei und Staatsanwaltschaft) mir sowieso nicht weitergeholfen hätten.

[Filter= if 2.2.4=3 OR 2.2.6=1]

6. Emotionaler Selbstschutz

Ich wollte mich grundsätzlich nicht mit herablassenden und beleidigenden Beiträgen auseinandersetzen, da mich solche Beiträge zu sehr emotional mitnehmen. [Filter: if 2.2.4=2 OR 2.2.4=3]

7. Mangelndes Interesse

Es war mir nicht wichtig genug, gegen solche herablassenden Beiträge vorzugehen. [Filter: if 2.2.4=2 OR 2.2.4=3]

8. Beitrag selbst provoziert, selbst schuld

Ich habe die herablassenden Beiträge selbst provoziert und muss sie deshalb auch aushalten können. [Filter: if 2.2.4=2 OR 2.2.4=3]

9. Mangelnde Zeit

Ich hatte keine Zeit, um mich mit den herablassenden Beiträgen auseinanderzusetzen und gegen sie vorzugehen. [Filter: if 2.2.4=2 OR 2.2.4=3]

10. Mangelnde finanzielle Ressourcen

Ich hatte vor zu hohen Kosten (z.B. Rechtsanwalts- oder Gerichtskosten) Angst. [Filter: if 2.2.4=2 OR 2.2.4=3]

11. Sorge um Verfahrensdauer

Ich habe erwartet, dass das Meldeverfahren dann zu lange dauert, weshalb ich den Beitrag nicht gemeldet habe. [Filter: if 2.2.4=2 OR 2.2.4=3]

12. Bereits schlechte Erfahrungen

Ich hatte bereits früher herablassende und beleidigende Beiträge gemeldet und habe damit keine guten Erfahrungen gemacht. Deswe-

gen habe ich die Beiträge nicht gemeldet. [Filter: if 2.2.4=2 OR 2.2.4=3]

13. Keinen Meldeweg gefunden

2.2.14.M Ich wollte Beiträge direkt auf einer Plattform melden, habe aber vergeblich gesucht, wie man die Meldung vornehmen kann.

[Filter: if 2.2.4=3 OR 2.2.6=2 OR 2.2.6=4]

Betroffene Plattform(en) mit den (vermeintlich) fehlenden Meldemöglichkeiten [Filter: if 2.2.14.M = 4/5] [reasons_posts_platforms]

Betroffene Plattform(en) mit den (vermeintlich) fehlenden Meldemöglichkeiten [Filter: if 2.2.14.M = 4/5] [reasons_posts_platforms]	
Sofern Sie vergeblich nach einer Meldemöglichkeit auf einer Plattform gesucht haben: Auf welcher Plattform bzw. auf welchen Plattformen haben Sie keine Meldemöglichkeiten gefunden? (Mehrfachnennung möglich)	
1	Instagram
2	Facebook
3	TikTok
4	Snapchat
5	X (ehemals Twitter)
6	LinkedIn
7	Sonstige Plattform(en):
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

3. Zufriedenheit mit den Meldeverfahren [sat] (satisfaction)

3.1 Zufriedenheit mit dem Meldeverfahren auf der Plattform [sat_platform] (if 2.1.3=1 OR 2.1.3=3 OR 2.1.4=1 OR 2.1.4=3 OR 2.1.4=4 OR 2.2.5=1 OR 2.2.5=3 OR 2.2.6=1 OR 2.2.6=3 OR 2.2.6=4)

Wie zufrieden waren Sie mit dem Ablauf des Meldeverfahrens auf der Plattform / den Plattformen (unabhängig vom Ergebnis)?

Überhaupt nicht zufrieden	Eher nicht zufrieden	Weder zufrieden noch unzufrieden	Eher zufrieden	Sehr zufrieden	Weiß nicht	Keine Angabe
1	2	3	4	5	88	99
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.2 Zufriedenheit mit dem zivilrechtlichen Gerichtsverfahren [sat_civil law]

[Filter: if 2.1.3=2 OR 2.1.4=2 OR 2.1.4=3 OR 2.1.4=4 OR 2.2.5=2 OR 2.2.5=3 OR 2.2.6=2 OR 2.2.6=3 OR 2.2.6=4]

Wie zufrieden waren Sie mit dem Ablauf des zivilrechtlichen Gerichtsverfahrens (unabhängig vom Ergebnis)?

Überhaupt nicht zufrieden	Eher nicht zufrieden	Weder zufrieden noch unzufrieden	Eher zufrieden	Sehr zufrieden	Es wurde immer nur ein strafrechtliches Verfahren angestrebt.	Weiß nicht	Keine Angabe
1	2	3	4	5	6	88	99
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.3 Zufriedenheit mit dem strafrechtlichen Verfahren [sat_criminal law]

[Filter: if 2.1.3=2 OR 2.1.4=2 OR 2.1.4=3 OR 2.1.4=4 OR 2.2.5=2 OR 2.2.5=3 OR 2.2.6=2 OR 2.2.6=3 OR 2.2.6=4]

Wie zufrieden waren Sie mit dem Ablauf des strafrechtlichen (Gerichts)Verfahrens (unabhängig vom Ergebnis)?

Überhaupt nicht zufrieden	Eher nicht zufrieden	Weder zufrieden noch unzufrieden	Eher zufrieden	Sehr zufrieden	Es wurde immer nur ein zivilrechtliches Verfahren angestrebt.	Weiß nicht	Keine Angabe
1	2	3	4	5	6	88	99
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Sonstiges Nutzungsverhalten

4.1 Nutzungsverhalten, wenn jemand anderes beleidigt wurde [Filter: if 1.1=2] (Singular) [reaction_insult_fremd]

4.1 Nutzungsverhalten, wenn <u>jemand anderes</u> beleidigt wurde [Filter: if 1.1=2] (Singular) [reaction_insult_fremd]	
Abgesehen von einer eventuellen (formellen) Meldung des Beitrags, wie haben Sie reagiert, als Sie gesehen haben, dass jemand anderes auf der Plattform beleidigt wurde?	
1	Ich habe die Person, die den herablassenden Beitrag geschrieben hat, (öffentlich) darauf hingewiesen, sachlich zu bleiben.
2	Ich habe den Verfasser bzw. die Verfasserin des herablassenden Beitrags gebeten, andere Menschen mit Respekt zu behandeln.
3	Ich habe negative Reaktionen auf den herablassenden Beitrag (z.B. Angry, Sad Emoji) vergeben.
4	Ich habe Antworten von Personen unterstützt (z.B. durch Likes, Love Emoji), die den herablassenden Beitrag kritisiert haben.
5	Ich habe die betroffene Person dazu aufgerufen, den herablassenden Beitrag auf der Plattform zu melden.
6	Ich habe die von dem Beitrag betroffene Person darüber informiert, wie man den herablassenden Beitrag melden kann.

7	Ich habe die von dem Beitrag betroffene Person kontaktiert und ihr mein Mitgefühl sowie Solidarität gezeigt und/oder Trost gespendet.
8	Ich habe die Person, die den herablassenden Beitrag veröffentlicht und/oder verbreitet hat, blockiert oder stummgeschaltet.
9	Ich habe den anderen Nutzerinnen und Nutzern gesagt, den herablassenden Beitrag einfach zu ignorieren.
10	Ich habe (abgesehen von einer Meldung) gar nicht reagiert.
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

4.2 Nutzungsverhalten, wenn jemand anderes beleidigt wurde [Filter: if 1.1=1] (Plural) [reaction_insults_fremd]

4.2 Nutzungsverhalten, wenn <u>jemand anderes</u> beleidigt wurde [Filter: if 1.1=1] (Plural) [reaction_insults_fremd]	
Abgesehen von einer eventuellen (formellen) Meldung eines Beitrags bzw. der Beiträge, wie haben Sie reagiert, als Sie gesehen haben, dass jemand anderes auf der Plattform beleidigt wurde?	
1	Ich habe die Person, die den herablassenden Beitrag geschrieben hat, (öffentlich) darauf hingewiesen, sachlich zu bleiben.
2	Ich habe den Verfasser bzw. die Verfasserin des herablassenden Beitrags gebeten, andere Menschen mit Respekt zu behandeln.
3	Ich habe negative Reaktionen auf den herablassenden Beitrag (z.B. Angry, Sad Emoji) vergeben.
4	Ich habe Antworten von Personen unterstützt (z.B. durch Likes, Love Emoji), die den herablassenden Beitrag kritisiert haben.
5	Ich habe die betroffene Person dazu aufgerufen, den herablassenden Beitrag auf der Plattform zu melden.
6	Ich habe die von dem Beitrag betroffene Person darüber informiert, wie man den herablassenden Beitrag melden kann.
7	Ich habe die von dem Beitrag betroffene Person kontaktiert und ihr mein Mitgefühl sowie Solidarität gezeigt und/oder Trost gespendet.
8	Ich habe die Person, die den herablassenden Beitrag veröffentlicht und/oder verbreitet hat, blockiert oder stummgeschaltet.
9	Ich habe den anderen Nutzerinnen und Nutzern gesagt, den herablassenden Beitrag einfach zu ignorieren.
10	Ich habe (abgesehen von einer Meldung) gar nicht reagiert.
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

4.3 Nutzungsverhalten bei Direktbetroffenen [Filter: if 1.2=2] (Singular) [reaction_insult_selbst]

4.3 Nutzungsverhalten bei Direktbetroffenen [Filter: if 1.2=2] (Singular) [reaction_insult_selbst]	
Abgesehen von einer eventuellen (formellen) Meldung des Beitrags, wie haben Sie sonst reagiert, als <u>Sie</u> beleidigt wurden?	
1	Ich habe die Person, die den herablassenden Beitrag geschrieben hat, (öffentlich) darauf hingewiesen, sachlich zu bleiben.
2	Ich habe den Verfasser bzw. die Verfasserin des herablassenden Beitrags gebeten, andere Menschen mit Respekt zu behandeln.
3	Ich habe negative Reaktionen auf den herablassenden Beitrag (z.B. Angry, Sad Emoji) vergeben.
4	Ich habe Antworten von Personen unterstützt (z.B. durch Likes), die den herablassenden Beitrag kritisiert haben.
5	Ich habe mich darüber informiert, wie man den Beitrag melden kann.
6	Ich habe mir Rat und Rückhalt bei Familie, Freunden und/oder meiner Community gesucht.
7	Ich habe die Person, die den Beitrag veröffentlicht und/oder verbreitet hat, blockiert oder stummgeschaltet.
8	Ich habe meinen Post, unterhalb dessen der herablassende Beitrag erschienen ist, gelöscht, sodass auch der herablassende Beitrag nicht mehr sichtbar war.
9	Ich habe mein öffentliches Profil auf privat umgestellt.
10	Ich habe daraufhin für einige Zeit nichts auf der Plattform gepostet.
11	Ich habe daraufhin die Plattform im Ganzen für einige Zeit nicht mehr genutzt.
12	Ich habe gebetet oder meditiert.
13	Ich habe (abgesehen von einer Meldung) gar nicht reagiert.
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

4.4 Nutzungsverhalten bei Direktbetroffenen [Filter: if 1.2=1] (Plural) [reaction_insults_selbst]

4.4 Nutzungsverhalten bei Direktbetroffenen [Filter: if 1.2=1] (Plural) [reaction_insults_selbst]	
Abgesehen von einer eventuellen (formellen) Meldung eines Beitrags bzw. der Beiträge, wie haben Sie für gewöhnlich sonst reagiert, wenn <u>Sie</u> beleidigt wurden?	
1	Ich habe die Person, die den herablassenden Beitrag geschrieben hat, (öffentlich) darauf hingewiesen, sachlich zu bleiben.
2	Ich habe den Verfasser bzw. die Verfasserin des herablassenden Beitrags gebeten, andere Menschen mit Respekt zu behandeln.
3	Ich habe negative Reaktionen auf den herablassenden Beitrag (z.B. Angry, Sad Emoji) vergeben.
4	Ich habe Antworten von Personen unterstützt (z.B. durch Likes), die den herablassenden Beitrag kritisiert haben.

5	Ich habe mich darüber informiert, wie man den Beitrag melden kann.
6	Ich habe mir Rat und Rückhalt bei Familie, Freunden und/oder meiner Community gesucht.
7	Ich habe die Person, die den Beitrag veröffentlicht und/oder verbreitet hat, blockiert oder stummgeschaltet.
8	Ich habe meinen Post, unterhalb dessen der herablassende Beitrag erschienen ist, gelöscht, sodass auch der herablassende Beitrag nicht mehr sichtbar war.
9	Ich habe mein öffentliches Profil auf privat umgestellt.
10	Ich habe daraufhin für einige Zeit nichts auf der Plattform gepostet.
11	Ich habe daraufhin die Plattform im Ganzen für einige Zeit nicht mehr genutzt.
12	Ich habe gebetet oder meditiert.
13	Ich habe (abgesehen von einer Meldung) gar nicht reagiert.
88	Weiß nicht
99	Keine Angabe

5. Lösungsansätze [solutions]

Wie bewerten Sie die folgenden Aussagen? Bitte wählen Sie pro Aussage eine Antwort aus.

[Items randomisieren]

	Stimme ganz und gar nicht zu	Stimme eher nicht zu	Stimme weder zu noch nicht zu	Stimme eher zu	Stimme voll und ganz zu	Weiß nicht	Keine Angabe
	1	2	3	4	5	88	99
1. Der Staat müsste strengere Gesetze gegen Beleidigungen auf Social Media Plattformen erlassen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Der Staat sollte besser darüber informieren, welche Äußerungen erlaubt sind und welche nicht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Der Staat müsste konsequenter gegen Beleidigungen auf Social Media Plattformen vorgehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Der Staat sollte Personen, die beleidigende Beiträge auf Social Media Plattformen verbreiten, strenger bestrafen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Der Staat sollte Schwerpunktabteilungen zum Thema digitale Gewalt (bei Polizei und Staatsanwaltschaft) in jedem Bundesland einrichten.							
6. Der Staat sollte Angebote für kostenlose Rechtsberatung für Betroffene finanzieren.	<input type="checkbox"/>						
7. Meldungen bei staatlichen Stellen wie Polizei und Staatsanwaltschaft sollten online möglich sein.	<input type="checkbox"/>						
8. Die wahre Identität der Nutzerinnen und Nutzer sollte der Plattformen bekannt sein, damit Täterinnen und Täter im Streitfall zur Rechenschaft gezogen werden können.	<input type="checkbox"/>						
9. Plattformen sollten staatlichen Behörden bei der Täterermittlung mit allen Daten, die sie haben, helfen.	<input type="checkbox"/>						
10. Plattformen sollten ihre Nutzerinnen und Nutzer besser über die Möglichkeiten zur Meldung herablassender Äußerungen informieren.	<input type="checkbox"/>						
11. Plattformen sollten einen pauschalen finanziellen Ausgleich pro rechtswidrigen beleidigenden Beitrag an die betroffene Person auszahlen.	<input type="checkbox"/>						
12. Plattformen sollten die Hälfte ihrer Gewinne für Forschung, Aufklärung und Medienkompetenzvermittlung zum Thema „Beleidigungen auf sozialen Medien“ ausgeben.	<input type="checkbox"/>						
13. Plattformen sollten selbst penetranter gegen Beleidigungen, z.B. durch strengere Inhaltmoderation, vorgehen.	<input type="checkbox"/>						
14. Plattformen sollten Beiträge mit offensichtlich beleidigenden Äußerungen innerhalb von 24 Stunden löschen.	<input type="checkbox"/>						
15.	<input type="checkbox"/>						

Plattformen sollten Nutzeraccounts, von denen häufig offensichtlich beleidigende Beiträge ausgehen, von der Plattform dauerhaft entfernen.							
16. Plattformen sollten Angebote für kostenlose Rechtsberatung für Betroffene mitfinanzieren.	<input type="checkbox"/>						
17. Es liegt am jeweiligen Nutzer und an der jeweiligen Nutzerin selbst, sich über die verschiedenen Möglichkeiten zu informieren, wie man Beiträge auf einer Plattform melden kann.	<input type="checkbox"/>						
18. Nutzerinnen und Nutzer sollten mehr auf ihre Sprache und Wortwahl achten, wenn sie miteinander kommunizieren.	<input type="checkbox"/>						
19. Nutzerinnen und Nutzer sollten auf herablassende Äußerungen verzichten.	<input type="checkbox"/>						
20. Die Sperrung von Nutzeraccounts ist gerechtfertigt, wenn über diese Accounts offensichtlich beleidigende Inhalte gepostet werden.	<input type="checkbox"/>						

6. Soziodemographische Variablen und politische Einstellung

6.1 Geschlecht [gender] (Wurde vor dem eigentlichen Fragebogen gestellt)

GENDER_NONBINARY_.

6.1 Geschlecht [gender]	
Bitte geben Sie ihr Geschlecht an	
1	Männlich
2	Weiblich
3	Ein anderes Geschlecht
4	Keine Antwort

6.2 Alter [age] (Wurde vor dem eigentlichen Fragebogen gestellt)

6.2 Alter [age]
Bitte geben Sie hier Ihr Geburtsjahr ein.

Geben Sie bitte Ihr Geburtsdatum an.

- JAHR
- _1910 1910
- ...
- _2015 2015
- MONAT
- _1 Januar
- _2 Februar
- _3 März
- _4 April
- _5 Mai
- _6 Juni
- _7 Juli
- _8 August
- _9 September
- _10 Oktober
- _11 November
- _12 Dezember

6.3 Staatsbürgerschaft [citizenship]

6.3 Staatsbürgerschaft [citizenship]	
Besitzen Sie die deutsche Staatsbürgerschaft?	
1	Ja, ausschließlich die deutsche Staatsbürgerschaft
2	Ja, die deutsche und eine weitere Staatsbürgerschaft
3	Nein, ausschließlich eine andere EU-Staatsbürgerschaft
4	Nein, ausschließlich eine andere Staatsbürgerschaft außerhalb der EU
99	Keine Angabe

6.4 Migrationshintergrund

6.4.1 Geburtsort [birth_country]

6.4.1 Geburtsort [birth_country]	
Bitte geben Sie an, wo Sie geboren wurden.	
1	Im Gebiet des heutigen Deutschlands
2	Im Ausland
99	Keine Angabe

6.4.2 Eigener Migrationshintergrund [Filter: if 6.3=2 oder 6.3=3] [migr]

6.4.2 Migration [Filter: if 6.3=2 oder 6.3=3] [migr]	
Sind Sie selbst später als 1949 nach Deutschland zugewandert?	
1	Ja
2	Nein
99	Keine Angabe

6.4.3 Migration Elternteil [migr_parent]

6.4.3 Migration Elternteil [migr_parent]	
Ist ein Elternteil von Ihnen später als 1949 nach Deutschland zugewandert?	
1	Ja
2	Nein
99	Keine Angabe

6.5 Wohnort [residence]

6.5 Wohnort [residence]	
In welchem Land leben Sie zurzeit hauptsächlich?	
1	In Deutschland
2	In einem anderen EU-Land
3	In einem Land außerhalb der EU
99	Keine Angabe

6.6 Bildung [education]

6.6 Bildung [education]	
Welchen höchsten Schul- bzw. Hochschulabschluss haben Sie?	
Bitte wählen Sie eine Antwort aus.	
1	Ohne Haupt-/Volksschulabschluss
2	Haupt-/Volksschulabschluss
3	Mittlere Reife, Realschulabschluss, Fachschulreife
4	Berufsabitur, Abschluss einer berufsbildenden Schule
5	Abitur, allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife
6	Fach-/Hochschulstudium
7	Anderer tertiärer Bildungsabschluss (z. B. Meisterschule)

8	Anderer Abschluss
99	Keine Angabe

6.7 Tätigkeit [job]

6.7 Tätigkeit [job]	
Was trifft derzeit am ehesten auf Sie zu? Wenn mehreres auf Sie zutrifft, wählen Sie bitte Ihre Haupttätigkeit. Sind Sie	
1	... erwerbstätig
2	... arbeitssuchend/arbeitslos
3	... in Altersteilzeit in der Freistellungsphase
4	... in Rente oder Pension
5	... Hausmann/Hausfrau
6	... Schüler/in
7	... Student/in
8	... sonstiges
99	Keine Angabe

6.8 Besondere Gruppenzugehörigkeit [gr_ affiliation] (group affiliation)

6.8 Besondere Gruppenzugehörigkeit [gr_ affiliation] (group affiliation)	
Mit welcher Funktion treten Sie in den sozialen Medien hauptsächlich in Erscheinung? Bitte wählen Sie alles Zutreffende aus	
1	Als Politiker/in bzw. Inhaber/in eines politischen Amtes
2	Als Aktivist/in
3	Als Inhaber/in eines Ehrenamts, bspw. Vorsitzende/r eines Vereins
4	Als Journalist/in
5	Als Wissenschaftler/in
6	Als Influencer/in ohne eine der oben genannten Funktionen
7	Privat
8	Sonstiges
99	Keine Angabe

6.9 Politische Einstellung [pol_ attitude]

6.9 Politische Einstellung [pol_ attitude]	
Viele Leute verwenden die Begriffe „links“ und „rechts“, wenn es darum geht, unterschiedliche politische Einstellungen zu kennzeichnen. Wo würden Sie sich selbst auf einer Skala von 1 bis 11 einstufen, wobei der Wert 1 „ganz links“ bedeutet und der Wert 11 „ganz rechts“?	

Bitte wählen Sie eine Antwort aus.

Ganz links	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ganz rechts	Weiß nicht	Keine Angabe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	88	99
<input type="checkbox"/>												

6.10 Vertrauen in staatlichen Institutionen [trust]

Geben Sie bitte bei jeder Einrichtung oder Organisation an, wie groß das Vertrauen ist, das Sie ihr entgegenbringen. Wie ist das mit...

	Überhaupt kein Vertrauen	Geringes Vertrauen	Teils/teils	Großes Vertrauen	Sehr großes Vertrauen	Weiß nicht	Keine Angabe
	1	2	3	4	5	88	99
der Bundesregierung	<input type="checkbox"/>						
dem Bundestag	<input type="checkbox"/>						
den nationalen Gerichten	<input type="checkbox"/>						
der Polizei	<input type="checkbox"/>						
der Staatsanwaltschaft	<input type="checkbox"/>						
der Europäischen Kommission	<input type="checkbox"/>						
dem Europäischen Parlament	<input type="checkbox"/>						
dem Europäischen Gerichtshof	<input type="checkbox"/>						

NEW SCREEN: Vielen Dank für Ihre Teilnahme!